

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
RECTORADO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
CENTRO LOCAL METROPOLITANO

**EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL DIRECTIVO DE
LA ESCUELA TÉCNICA FRANCISCO FAJARDO**

Autor: Dr. Carlos Piñero
C.I.: 16472422
Tutor: M.Sc. Nicia Pérez

Caracas, 05 de mayo de 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
RECTORADO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
CENTRO LOCAL METROPOLITANO

**EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL DIRECTIVO
DE LA ESCUELA TÉCNICA FRANCISCO FAJARDO**

Trabajo presentado como requisito parcial para optar al grado de
Magister en Ciencias de la Educación Mención Administración Educativa

Autor: Dr. Carlos Enrique Piñero
Tutor: M.Sc. Nicia Pérez
Línea de Investigación: Gestión
Educativa
Centro Local: Metropolitano

Caracas, 05 de mayo de 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
RECTORADO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
CENTRO LOCAL METROPOLITANO

Aceptación del Tutor

Por medio de la presente, hago constar que he leído el proyecto de grado presentado por el ciudadano: **Carlos Enrique Piñero Hernández**, titular de la cédula de identidad N° V- **16472422**, para optar por el título de: **Magíster en Ciencias de la Educación Mención Administración Educativa, cuyo título es eficiencia de la gestión administrativa del personal directivo de la escuela técnica francisco fajardo** y que acepto asesorar al estudiante, en calidad de tutor, durante la etapa del desarrollo del trabajo hasta su presentación y evaluación.

En la ciudad de Caracas, cinco de mayo de dos mil veintitrés.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicia Pérez', written in a cursive style.

M. Sc. Nicia Pérez
C.I. V-11.773.134

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
RECTORADO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
CENTRO LOCAL METROPOLITANO

Visto Bueno del Tutor

En mi carácter de Tutor del Trabajo de Grado titulado **eficiencia de la gestión administrativa del personal directivo de la escuela técnica francisco fajardo** en la Línea de Gerencia Educativa presentado por **Carlos Enrique Piñero Hernández**, titular de la cédula de identidad N° V- **16.472.422**, aspirante al grado de Magíster en **Ciencias de la Educación Mención Administración Educativa**, considero que el mencionado Trabajo reúne los requisitos y los méritos suficientes para ser sometido a la presentación y defensa pública y evaluación por parte del Jurado Examinador que se designe.

En la ciudad de Caracas, cinco de mayo de dos mil veintitrés

Atentamente

M. Sc. Nicia Pérez
C.I. V-11.773.134

INDICE

INDICE	v
DEDICATORIA	vii
AGRADECIMIENTOS	viii
INDICE DE GRÁFICOS.....	ix
ÍNDICE DE TABLAS.....	x
RESUMEN	xi
INTRODUCCIÓN.....	13
CAPÍTULO I	16
EL PROBLEMA.....	16
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	21
Objetivo General:.....	21
Objetivos Específicos:	21
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	21
CAPÍTULO II	27
MARCO TEÓRICO	27
Antecedentes de la investigación	27
Bases Teóricas.....	30
Estilos de Gerencia Educativa.	31
Gerencia y Liderazgo.....	34
El Liderazgo Directivo.....	35
Estilo Gerencial y Motivación.....	39
Motivación y Desempeño Laboral	40
La Motivación del Docente	42
Motivación y Liderazgo	42
Bases legales	43
CAPÍTULO III	46
MARCO METODOLÓGICO	46
Enfoque de la Investigación	46
Tipo de investigación	48
Diseño de la Investigación	49
Operacionalización de las Variables.....	51

Etapas de la Investigación	52
Etapas en el desarrollo de la Investigación	53
Validez de las variables	64
Confiabilidad del Instrumento diseñado.....	66
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	69
CAPÍTULO IV	71
ANÁLISIS DE RESULTADOS	71
Respuestas a los objetivos específicos en función de los resultados obtenidos	82
MATRIZ FODA.....	83
CAPITULO V	85
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	85
Conclusiones	85
Recomendaciones	86
CAPÍTULO VI	88
PROPUESTA.....	88
Presentación de la Propuesta	88
Justificación.....	88
Fundamentación Metodológica de la Propuesta.....	89
Competencias de la Propuesta	90
Fases del Diseño Modelo Addie	90
Fase de Análisis	90
Fase de Diseño	91
Fase de Desarrollo.....	92
Fase de Implementación.....	92
Fase de Evaluación de la Propuesta.....	93
ANEXO 1 - CUESTIONARIO	94
REFERENCIAS.....	95

DEDICATORIA

A Mi Señor Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores

Por darme la vida y estar siempre conmigo, guiándome en mi camino.

A mis Padres

El esfuerzo y las metas alcanzadas, reflejan la dedicación y el amor que invierten sus padres en sus hijos. Gracias a mis padres por darme la enseñanza y las herramientas necesarias para ser de mi un profesional, con la cara muy en alto, siendo ambos mi mayor inspiración.

A mi Familia

Por el pilar que sostiene, y mi principal motivación para luchar cada día y seguir creciendo y cultivándome, para poder cada día ofrecer lo mejor de mí.

AGRADECIMIENTOS

A Mi Dios Santísima Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ser mi guía y acompañarme en el transcurso de mi vida, brindándome paciencia y sabiduría para culminar con éxito mis metas propuestas.

A mis padres Juan Piñero y María Hernández de Piñero por ser mis pilares fundamentales y haberme educado para hacer de mí el profesional de éxito que hoy soy.

A mi Hermosa Esposa Nicia de Piñero e Hija Abigail Piñero, quienes siempre me han demostrado la paciencia y el apoyo incondicional, tanto en los momentos difíciles como en los buenos, aconsejándome sabiamente en todos los proyectos que he emprendido

Agradezco a mi tutora de tesis quien con su experiencia, conocimiento y motivación me orientó en la investigación.

A la Dra. Numidia Ugueto, Profesor Arturo Lugo y al Profesor José Abache de la Universidad Nacional Abierta, por sus consejos, enseñanzas y apoyo durante la maestría y en especial en la elaboración de este trabajo de grado.

Agradezco a todos los docentes de la Universidad Nacional Abierta que con su sabiduría y conocimiento, motivaron a desarrollarme como persona y profesional en el trayecto de la Maestría.

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1	72
Gráfico 2	73
Gráfico 3	74
Gráfico 4	75
Gráfico 5	76
Gráfico 6	77
Gráfico 7	78
Gráfico 8	79
Gráfico 9	80
Gráfico 10.....	81

ÍNDICE DE TABLAS

Cuadro 2. Operacionalización de variables. Elaborado por el investigador.....	52
Cuadro 3. Criterios establecidos por la UPEL (2003):.....	52
Tabla N°. 1. Clasificación de los niveles de confiabilidad según el Alfa de Cronbach. Fuente: Cronbach, L. (1951)	67
Tabla 2. Valor de confiabilidad para el instrumento (Anexo 1)	69
Tabla 3 Aplicación del baremo sobre los resultados de la encuesta de acuerdo a la escala de Licker. Fuente Autor (2023)	71

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL
DIRECTIVO DE LA ESCUELA TÉCNICA FRANCISCO FAJARDO**

Autor: Piñero Hernández Carlos Enrique

Tutor: Pérez, Nicia Del Jesús

Año: 2023

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar la gestión administrativa del personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo, ubicada en la Parroquia Caricuao, Caracas. Está enmarcado en la línea de investigación: Gestión Educativa. Con énfasis en la Evaluación de Gestiones Administrativas. En concordancia, la investigación se desarrolla como un proyecto factible con modalidad evaluativa, con diseño de campo y modelo cuantitativo, enfocado en la administración de instituciones educativas. La muestra estudiada está conformada por 10 sujetos, a quienes se aplicó un cuestionario con una escala Likert. A partir de los resultados obtenidos se concluyó, que el modelo gerencial autocrático es el más utilizado por los directivos del plantel, la motivación al logro para los docentes muy pocas veces está presente, pero requiere atención por parte del equipo gerencial, en el mismo orden algunas veces motivan a al cumplimiento de las tareas, de igual manera la motivación al éxito no se evidencia en dicha gestión, la comunicación entre la directiva y el personal es escasa, lo que evidencia ausencia de liderazgo democrático y participativo. Por lo tanto, se presenta una propuesta que fomente un acercamiento entre la directiva y el personal docente, con la finalidad de desarrollar en los directivos habilidades gerenciales y motivacionales, que les permita mejorar su gestión como administradores educativos.

Palabras Clave: Gerencia Educativa, Gestión Escolar, Eficiencia.

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
DIRECTION OF RESEARCH AND POSTGRADUATE
MASTER'S DEGREE IN EDUCATIONAL SCIENCIES**

**THE EFFICIENCY OF THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THE
EXECUTIVE STAFF OF THE FRANCISCO FAJARDO TECHNICAL SCHOOL**

Author: Piñero Hernández Carlos Enrique
Tutor: Pérez, Nicia Del Jesús

Year: 2023

ABSTRACT

The purpose of this research work is to evaluate the administrative management of the management staff of the Francisco Fajardo Technical School, located in the Caricuao Parish, Caracas. It is framed in the line of research: Educational Management. With emphasis on the Evaluation of Administrative Management. Accordingly, the research is developed as a feasible project with an evaluative modality, with field design and quantitative model, focused on the administration of educational institutions. The sample studied is made up of 10 subjects, to whom a questionnaire with a Likert scale was applied. From the results obtained, it was concluded that the autocratic management model is the most used by the school managers, the motivation to achieve for teachers is very rarely present, but requires attention from the management team, in the same order. Sometimes they motivate the fulfillment of tasks, in the same way the motivation to success is not evident in said management, communication between management and staff is scarce, which shows the absence of democratic and participatory leadership. Therefore, a proposal is presented that promotes a rapprochement between the management and the teaching staff, with the aim of developing managerial and motivational skills in the directors, which allows them to improve their management as educational administrators.

Keywords: Educational Management, School Management, Efficiency.

INTRODUCCIÓN

Es ampliamente conocido que la integración y liderazgo en los seres humanos es de vital importancia para el logro de múltiples tareas y labores en comunidad. Como seres sociales es necesario el contacto y comunicación con los demás, la interacción con otras personas hace que podamos convivir en armonía, y favorece la motivación al logro de las instituciones. En los modelos de gestión actuales, se busca que los gerentes de las instituciones desarrollen una práctica, centrada en la horizontalidad y no los modelos antiguos piramidales, en los paradigmas emergentes en materia de gestión es necesaria una comunicación al mismo nivel, motivación al logro, establecimiento de metas comunes, construcción en colectivo de los modelos de trabajo. No obstante, en algunas instituciones se evidencian modelos verticales, jerárquicos, con políticas unipersonales, rayando en lo autocrático, con abusos que pudieran ser considerados totalitaristas, pues cuando se trata de analizar las relaciones interpersonales en un mundo tan complejo en el que cada día se originan muchos cambios, se hace difícil la búsqueda de puntos coincidentes en cómo establecer dicha comunicación.

El ser humano, con el fin de satisfacer ciertas necesidades, requiere relacionarse de algún modo con sus compañeros de actividades que realiza en su diario vivir, ya sean laborales o personales. Es importante señalar que la motivación, de acuerdo a diversos autores, es una herramienta fundamental en la vida cotidiana de los individuos, que la utilizan para la construcción en colectivo, integrando los pensamientos y sentimientos, de igual manera es utilizada en las organizaciones para el conocimiento de los objetivos, manejo de la información y cumplimiento de los objetivos con el único fin de darle cumplimiento a las metas establecidas.

Cada organización es única e irreplicable, mucho más allá de las estructuras formales que la componen pues su desarrollo depende exclusivamente del grupo de seres humanos que la conforman y que le aportan características especiales, que se relacionan con la gestión, la

motivación y modo de vida de una organización, es decir, la actividad individual y colectiva que desarrollan sus integrantes y que influyen directamente sobre la organización para el logro de sus éxitos y el cumplimiento de la metas y objetivos.

Es por ello que cada organización desarrolla una dinámica única determinada por su contexto e integrantes, en el caso de las organizaciones educativas, la dinámica escolar está constituida por un conjunto de características biopsicosociales que vienen determinadas por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales que son condicionantes de sus productos educativos.

El presente estudio parte de la necesidad de relacionar estos elementos, debido a que el ambiente que se requiere en una institución educativa afecta de forma directa en las relaciones interpersonales, la motivación, el liderazgo, la creatividad, la cultura y el rendimiento organizacional y todos estos elementos conforman diversas aristas de la eficiencia de una gestión directiva eficiente y eficaz, que dependen en gran manera de que se logre establecer una cultura paz y armonía entre todos sus miembros y esta a su vez obedece a un modelo de gestión que tienen como premisa establecer relaciones motivadoras, gratificantes y satisfactorias tanto en lo individual como en lo colectivo dentro de la organización.

Por lo tanto, lo que se desea es fortalecer la capacidad que tienen todos los individuos para transmitir a otras personas sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de manera asertiva y eficaz, sin sentirse incómodo o impedido de hacerlo, aportando desde cada espacio en la acreción del bien común institucional. El desempeño de la habilidad de integrar en personal puede dar lugar al logro de las labores en instituciones en especial las educativas.

El propósito general de esta investigación fue evaluar la eficiencia de gestión administrativa del personal directivo de la Escuela Técnica “Francisco Fajardo” ubicada en la Parroquia Caricuao, Distrito Capital, que permita mejorar los procesos gerenciales.

Tomando en consideración los lineamientos que la Universidad Nacional Abierta establece para este tipo de trabajos, se puede enmarcar el presente estudio dentro de las Líneas de Gestión Educativa, específicamente en el área de Evaluación de Gestiones Educativas.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Descripción del Problema y su Contextualización

La labor que realiza el director dentro de las instituciones educativas es de gran importancia, dentro de sus roles debe asumir diversas tareas gerenciales para llevar el buen término el funcionamiento de la escuela o liceo. Esta labor no la puede ejecutar solo, por consiguiente, es necesario contar con la colaboración del colectivo que hace vida en el plantel.

En la actualidad en el país se ha implementado un proceso gradual de transformación de todas las instituciones educativas para adecuarlas a los cambios en materia organizacional, curricular y social, que propone el ente rector en dichas materias. Algunas de estas se realizan de manera gradual, consensuadas y por el contrario otra se imponen desde autoritarismo de quienes ejercen las funciones directivas, lo cual ha llevado a la carencia de gerentes educativos capacitados e idóneos para la mismas, no solo basta con recibir un nombramiento de un determinado cargo, es necesario poseer además algunas cualidades humanas, interpersonales, que le permitan gerenciar la organización con un liderazgo orientado a motivar, a la excelencia, al logro de los docentes integrantes de la organización educativa.

En el orden de lo antes mencionado Páez (2019), afirma que “las organizaciones educativas exigen un personal capacitado en el desempeño de sus funciones, elevando para ello el nivel de sus gerentes educativos”, dicha expresión deja ver claramente la acción del personal directivo a través de su función de líder nato de la institución, permitiéndole propiciar un clima institucional donde

se motive a los docentes a compartir e integrarse en diversas actividades institucionales las cuales requieren de la integración y participación de todos los docentes.

En efecto, cuando el directivo asume un modelo de trabajo autocrático, los docentes tienden a alejarse de cualquier integración grupal causando diferentes tipos de rupturas comunicacionales entre sus miembros. Si, por el contrario, el directivo adopta uno democrático y motiva a los docentes a integrarse, se fomenta un clima de productividad y deseos de integración en general.

Con referencia a lo anterior, Litter (2018) plantea que el director debe desarrollar, mediante su gestión, la habilidad para trabajar de manera más efectiva, conjuntamente con la cooperación de los docentes, por lo cual la toma de decisiones certeras requiere de ciertas condiciones que le hacen posible a los grupos tener mayor motivación hacia el trabajo, más satisfacción entre los integrantes, lo cual influirá en su mayor productividad.

Contrario a lo antes expuesto, en muchas ocasiones el directivo se ve solo como único dirigente de la institución, puesto que muchos profesores se niegan a participar en las labores de planificación y organización de actividades escolares, y sólo se dedican a cumplir con su rol de dar clase, llevar el registro de sus evaluaciones y entregar los resultados al departamento de evaluación, es decir sus funciones se reducen sólo a lo académico, ocasionando el recargo de trabajo al personal directivo, en otros casos el directivo se posiciona de tal manera que la gestión se debe hacer desde su cosmovisión de la forma y método que este plantee, dejando a un lado al colectivo, ejecutando modelos del pasado casi dictatoriales, lo cual ocasiona un éxodo del persona y la nula integración del remanente restante, dando un panorama de dos realidades educativas con modelos gerenciales descontextualizados.

En el orden de lo antes presentado, es un ejemplo claro de lo vivido en muchas instituciones educativas, donde se evidencian los estilos de liderazgo antes señalados y su incidencia en la motivación de los docentes. Específicamente las experiencias vividas durante el primer lapso del período escolar 2022-2023 en la Escuela Técnica Francisco Fajardo ubicado en Caricua; actualmente cuenta con un total de 88 profesores, 1 subdirectora y 1 directora. Cabe destacar que esta institución está en un proceso de cambio profundo, en el cual este año escolar se instala un nuevo sistema de trabajo y diseño curricular, coexistiendo un híbrido de dos modelos educativos en una misma unidad temporo espacial, lo que ocasiona modificaciones profundas en el pensum de estudio y oposición fuerte de muchos profesores que se oponen al cambio, porque quieren se defina una sola línea de trabajo y el carácter impositivo del mismo.

En vista de lo antes mencionado, se observa dentro de este proceso de cambio drástico, que el personal directivo se encuentra ante un reto importante, ya que está liderizando innovaciones dentro de la institución que gerencia, pero debe aprovechar esta oportunidad de estimular a los docentes a la participación e involucrarlos en la toma de decisiones.

Contrariamente a lo dicho en el párrafo anterior, el directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo, se encuentra actualmente con un problema de motivación de los docentes, quienes en años anteriores planificaron actividades y expresaron sus deseos de realizar diversas tareas, sin embargo, al ejecutarlas no fueron reconocidos por el directivo y en otras ocasiones hasta ignoraron sus propuestas o simplemente obstaculizaron la realización de las mismas. Por otra parte, en esta transformación de la institución, las opiniones de algunos educadores no fueron tomadas en cuenta.

Toda esta situación, generada por la falta de motivación al personal por parte del directivo, ocurre porque éste es ejercido por un profesional que responde a un perfil autocrático totalitariasta

en algunos aspectos y democrático en otros, generándose en los docentes comportamientos que reflejan escasa o ningún tipo de motivación para integrarse y participar en actividades escolares que demandan la integración de todos los educadores con miras a lograr objetivos institucionales. En determinados momentos, ante la solicitud de cooperación para el logro del éxito de las actividades por parte del directivo de la institución, los docentes expresan apatía al cooperar y en algunas ocasiones se niegan en forma directa a contribuir y aceptar las solicitudes hechas por el directivo.

En el orden de las ideas antes presentadas, este fenómeno genera preocupación en el ámbito educativo, pues el director debe estar consciente que su gestión está destinada a ayudar a garantizar la utilización óptima de los recursos, generando satisfacción entre los integrantes de la organización, lo cual influirá en una mayor profundidad de la misma. En este mismo orden de ideas, Suarez (2020) señala que “la satisfacción laboral del trabajo, está dada principalmente por las características personales, especialmente por la motivación al logro y la necesidad de desarrollo personal”, se observa claramente, que la falta de valoración del trabajo del docente, la carencia de convocatoria a los mismos en la planificación de actividades escolares y los escasos reconocimientos, ha venido desmotivando a dicho personal y esto ha generado su apatía, abandono, ausentismo y su rechazo al trabajo en grupo dentro de la institución.

Es evidente entonces, si esta situación continúa así podría ocasionar como lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo un total descontrol del personal docente como del estudiantado, puesto que, si el gerente no estimula a su personal a la participación y a la cooperación, ésta misma actitud de apatía puede ser reflejada a los estudiantes, ocasionando que el éxito de la organización educativa se vea perjudicado severamente.

En ese sentido, el investigador muestra interés por realizar un estudio descriptivo para conocer las opiniones de los docentes en cuanto a la motivación que se genera desde la dirección, a partir del estilo de liderazgo ejercido, y de alguna manera hacer aportes positivos para mejorar la participación y la cooperación de los docentes en las actividades planificadas por el cuerpo directivo, tomando en cuenta las opiniones de los docentes, y además ofrecer sugerencias a los directivos para hacer su labor de gerente más exitosa.

Por consiguiente, es cierto que los docentes deben estar motivados a solidarizarse hacia las metas institucionales, también es cierto, que el gerente del ámbito escolar, ha de hacer peticiones de una manera congruente con su rol de líder educativo.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

Ante esta situación, se plantean algunas interrogantes de investigación que orientarán las estrategias a seguir en el curso del estudio:

¿El personal en funciones de directivo bajo qué modelo gerencial trabaja comúnmente?

¿El personal directivo favorece el clima organizacional motivando al personal adscrito al plantel?

¿Habrán sido favorable a la institución la gestión de la actual directiva de la Escuela Técnica Francisco Fajardo?

Las interrogantes antes expresadas, permiten reflexionar sobre la gestión del directivo en las instituciones educativas, ya que el director tendrá éxito en dicho contexto cuando reúna además de las competencias profesionales necesarias, un conjunto de características personales que definen el perfil del líder democrático que promueven la motivación y la integración de los educadores

estableciendo un contacto y comunicación abierto y flexible para lograr los objetivos en el proyecto educativo venezolano.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General:

Evaluar la eficiencia de gestión administrativa del personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo, ubicada en Ruiz Pineda, Parroquia Caricuao, Distrito Capital.

Objetivos Específicos:

- Identificar el modelo gerencial dominante que posee el personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo
- Determinar el grado tipo de motivación hacia el personal que posee el personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo
- Valorar si ha sido favorable la gestión del personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se requiere un directivo cuyo desempeño gerencial manifieste lo que plantea Chacón (2016), “ser un líder de una institución en el desempeño del rol que contribuye a motivar, estimular y facilitar el desarrollo y crecimiento personal y profesional de sus integrantes”.

Es evidente entonces, la importancia o trascendencia del estudio se justifica desde el ámbito socio-educativo, por ser la alternativa más viable para que los planteles se incorporen a las reformas de la visión gerencial, que posea el director, así como la gestión eficiente la cual dependerá en gran medida de la capacitación y empuje evidenciada por quién dirige y coordina todas las actividades del instituto.

La falta de capacitación y desarrollo gerencial han sido problemas hasta ahora sin solución definitiva en la mayoría de las instituciones educativas. A pesar de esto, dichas organizaciones confían en las personas que las integran según sus conocimientos, deberes y obligaciones relacionados con el cumplimiento de sus roles gerenciales en la escuela.

Es evidente entonces, desde la perspectiva institucional, se considera justificada la investigación porque el gerente educativo como jefe de una organización escolar debe poseer un conjunto de cualidades profesionales y personales que le permitan resolver situaciones con los docentes de una manera democrática, abierta y franca. Cuando existe un estilo de liderazgo democrático los docentes se sienten más motivados a ejercer sus funciones.

En este sentido, con el estudio es evidente los cambios generados en esta nueva era educativa, por lo tanto se necesita de un gerente educativo como de un personal docente que generen un clima de confianza y de buenas relaciones humanas permitiendo la integración grupal y la satisfacción de las necesidades individuales y grupales.

En consecuencia, la importancia de la investigación reside en los resultados que puedan tomarse como muestra de la situación planteada en la Escuela Técnica Francisco Fajardo objeto de estudio, y a la vez permitir a las autoridades competentes visualizar y evaluar los diferentes Estilos de Liderazgo de la dirección y su relación con la motivación, con el propósito de planificar programas dirigidos al gerente educativo perfilándolo hacia el logro de los objetivos perseguidos en la educación, basada en la realización de las tareas y la consideración entre el grupo de trabajo.

Al mismo tiempo, los resultados obtenidos con el presente estudio servirán de apoyo para el personal directivo y docentes, en este proceso de cambio que está sufriendo la institución, en cuanto a la mejora de las relaciones interpersonales laborales, el respeto mutuo, la participación

espontánea y la toma de decisiones, en la planificación de actividades de índole académico, administrativo, cultural y deportivo dentro de la Escuela Técnica Francisco Fajardo.

Asimismo, los directores deben establecer un plan motivacional el cual conduzca a los docentes a trabajar con entusiasmo, dedicación y satisfacción, hacia la búsqueda de la excelencia y eficacia educativa.

Por otra parte, desde el punto de vista metodológico, como lo que se busca con este estudio de campo es hacer una relación entre el estilo de Liderazgo Directivo y su impacto en la Motivación Docente, el instrumento utilizado es el cuestionario dirigido a los docentes, porque permite de forma sencilla recabar información y además facilita la evaluación de la acción del director como gerente de la institución educativa y el uso de su liderazgo y su repercusión en la motivación docente.

Finalmente, la investigación constituye un aporte no sólo para los sectores presentes en el estudio sino también a todas las instituciones de educación técnica que en la actualidad presentan problemas graves de gerencia por parte de los directivos y la consecuente desmotivación del personal docente, así mismo serán beneficiados los actores presentes: estudiantes, docentes, escuela. Por tanto, dicho trabajo investigativo ofrece un valioso aporte a otras casas de estudio.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Permite reducir el problema inicial a dimensiones prácticas dentro de las cuales es posible efectuar los estudios correspondientes. En otras palabras, “delimitar un tema significa enfocar en términos concretos nuestras áreas de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites” (Morles; 1998:15). La delimitación de la investigación conduce a plantear, de una manera clara y precisa, los aspectos del tema que se abordarán en la investigación, es decir, analizarlo para

circunscribir la situación problemática, a una más específica, “el proceso de formulación o delimitación del problema, concluye con el enunciado del título de la investigación, que debe ser claro, preciso y completo en su connotación” (UNA.; 1999: 15). Esta delimitación habrá de efectuarse en cuanto al tiempo y al espacio para situar nuestro problema en un contexto definido y homogéneo. (Sabino; 2010: 53). En el cual se establecen las fronteras espacio-temporales dentro de las que se desarrollará la investigación, es decir, el alcance que tendrá en cuanto a los individuos, las regiones geográficas que abarcará, el lapso de tiempo que pretende estudiar y todos aquellos elementos que limiten de alguna manera la generalización de los resultados a la totalidad de la población.

Delimitar una investigación significa especificar en términos concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, establecer sus alcances y decidir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a nuestro estudio. En la medida en que el fenómeno bajo estudio esté claramente formulado y delimitado se favorecerán las posibilidades del investigador de no perderse en la investigación. Es más fácil trabajar en situaciones específicas que generales.

En la presente investigación el área concreta de evaluación del investigador se centró en evaluar la gestión directiva de la Escuela Técnica “Francisco Fajardo” considerando los siguientes indicadores: primero el tipo de liderazgo que tiene el equipo directivo, segundo la comunicación con el personal y tercero el impacto de esto en la motivación, participación y el éxito general de las actividades del plantel en función de los elementos antes citados.

Alcance de la Investigación

Uno de los elementos más importante en una investigación es el alcance, el mismo permite al investigador poder vislumbrar los elementos que se han de estudiar, así como los caracteres temporo espacial de estos, como señala Hernández, R. (2014)

el alcance de una investigación indica el resultado lo que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la investigación

En este sentido el investigador del presente trabajo, considera de vital importancia establecer sus propios límites en el trabajo considerando diversos elementos como los que señala Arteaga, G. (2002) el cual sostiene que

El alcance de un estudio debe tener claros los parámetros que el investigador considerará y los que no. Estos parámetros suelen consistir en el tamaño de la muestra, la duración, los criterios de inclusión y exclusión, la metodología y cualquier restricción geográfica o monetaria

Es por ello que el alcance del presente trabajo fueron los siguientes: la muestra fue de 28 sujetos, la duración de la investigación fue de un lapso académico, los criterios de inclusión y exclusión fueron por el cargo que desempeñen los sujetos de la población, la metodología fue selección por muestreo intencional, y no hubo limitaciones de carácter geográfico o monetario para la presente investigación, porque ambos criterios no eran vinculantes con la misma.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Aunque las limitaciones abordan los posibles fallos durante la investigación, de los cuales algunos no son predecibles, es importante coméntalas al finalizar el trabajo, demostrando que el investigador es un sujeto consciente de estas limitaciones y puede explicar cómo afectan al

producto final de la investigación, el cual puede ayudar a mejorar la investigación al revelar cualquier problema antes de que lo hagan otros investigadores o revisores. Como sostiene Abbadia, Y. (2022) la cual indica que es importante “hacer hincapié en las limitaciones de la investigación implica que se han investigado a fondo las ramificaciones de las deficiencias de la investigación y que se conoce a fondo el problema de la investigación”, en este sentido en la presente investigación se puede señalar que las limitaciones encontradas fue de tipo comunicacional con el personal del plantel con respecto a los horarios de clase de los mismos y los horarios disponibles para compilar la información por parte del investigador.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento, también es llamado marco de referencia, es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema en la investigación. En este sentido Fernández, a. (s.f.) “con esta recopilación de información, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento respectiva”, también se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el objeto de estudio escogido, los conceptos relevantes y el fenómeno en que se quiere profundizar o que se pretende estudiar. Su importancia radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. Además, el marco teórico nos ayuda a formular de una forma confiable las conclusiones de un proyecto o, en su defecto, replantear las preguntas con mayor profundidad.

Antecedentes de la investigación

Para realizar el estudio de esta investigación, se procedió a recabar información de diversos trabajos que siguen la misma temática a tratar.

Entre los trabajos consultados se pueden señalar:

Brito, N, (2019), en su trabajo de Grado de Maestría en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Titulado: “Impacto de la gestión del personal directivo en la motivación al logro de los docentes de la Escuela Técnica Santos Michelena”, constituye una

investigación de campo de carácter descriptivo tipo encuesta, donde la población estuvo conformada por 8 directivos y 46 docentes. Para la muestra se tomó, la totalidad de los directivos (8) y se seleccionaron 15 docentes equivalente al 30% de la población total docente estudiada. El cuestionario aplicado permitió medir las variables estilos y nivel de motivación al logro que poseen los docentes.

Los resultados del estudio indicaron que el personal directivo no adopta un estilo único, sino que presenta características de los tres estilos; por su lado, los docentes presentaron características de personas con baja motivación. Finalmente, la investigación estableció una serie de recomendaciones en torno a la necesidad que tiene el grupo investigado de promover actividades que induzcan cambios en la conducta para aumentar el nivel de motivación de logro de los docentes.

La investigación antes señala, aporta a la presente, datos de vital importancia con respecto a los tipos de motivación que existen, así como los niveles existentes, lo cual sirve como elemento de partida para el investigador el cual puede tomar referencias de las teorías que fundamentan dicha investigación y convertirlas en insumos de trabajo para la presente investigación, motivado a que el estudio antes señalado aborda una de las dos dimensiones estudiadas en el presente trabajo.

Cordova, S. (2022), en su trabajo de grado de Maestría de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson Titulado: “Propuesta de Capacitación para Optimizar el Rol del Directivo en las Escuelas Adscritas al Circuito Educativo Redoma, de la Parroquia Caricuaó”. La investigación se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible, apoyado en un enfoque de campo con carácter descriptivo, aplicando dos instrumentos para la muestra. Un primer instrumento dirigido a 8 directores y un segundo instrumento el cual consistió en una guía de entrevista dirigida al supervisor del sector.

Dichos instrumentos recogen la opinión de los sujetos en cuanto a los criterios establecidos para cada una de las variables, fueron validados por expertos en Lengua y Comunicación, Metodología y Gerencia. Se les determinó a los instrumentos la confiabilidad mediante el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados permitieron concluir: que los directivos desarrollan una acción gerencial de manera individual, donde existe necesidad de actualización en el ámbito gerencial, según opinión de supervisor los directivos expresan comportamientos constatándose que escasamente están realizando de manera eficaz y eficiente las tareas gerenciales que implica el proceso de desarrollo organizacional.

La investigación antes señalada, sirve como referencia para la presente debido a que la misma, aborda la visión de la función gerencial educativa como un elemento en cambio constante y que se debe adecuar a los mismos, es importante recalcar que la institución objeto de estudio se encuentra en proceso de transformación profunda y el rol que dictamine el personal directivo será decisivo en el rumbo que han de llevar dichas adecuaciones.

Carreño, Y. (2021), en su trabajo de grado de Maestría de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson titulado: Actualización en Procesos Gerenciales al Personal Directivo de los Centros de Educación Inicial del Circuito Educativo Los Telares, cuyo objetivo general de la investigación fue elaborar una propuesta para optimizar el proceso de Actualización Gerencial del Directivo de Educación Inicial. Los sujetos de estudio fueron los directivos del Circuito Educativo Los Telares. Para la muestra se tomó los directivos (6). El trabajo fue ubicado en la modalidad de Proyecto Factible, inspirado en la búsqueda de directivos actualizados en el desempeño gerencial. El proyecto se realizó en tres fases: a) la Fase Diagnóstica, b) la Fase de Elaboración de la Propuesta y c) la Fase de Evaluación de la Factibilidad. La

investigación tiene una relevancia de utilidad práctica que permite en poco tiempo corregir las fallas y deficiencias de actualización Gerencial.

Las investigaciones antes mencionadas señalan la figura del directivo como gerente y en los actuales momentos por los cambios curriculares, se hace necesario resaltar su función pedagógica, por esta razón que este estudio los ha considerado relevantes, y en ese sentido conforman los antecedentes estrechamente relacionados con el presente estudio. Del mismo modo, es evidente que el directivo asume un estilo de liderazgo de acuerdo a sus aptitudes para que pueda lograr la motivación de los docentes en el ambiente educativo.

Bases Teóricas

Gerencia y Administración Educativa

Según Rocasolano, D. (2022), “gerencia es esencialmente el proceso de convenir y lograr objetivos organizacionales”. En esta definición están implícitas las tareas y funciones que se necesitan realizar para que esto suceda. Pero dentro del contexto de cambio “gerencia” según el mismo autor, significa “anticipar, responder e iniciar acciones, para asegurar que los procesos de cambio ocurran en forma tal, que sirvan de apoyo al logro de los objetivos”.

Por otra parte, es necesario definir el término gerencia educativa y establecer la diferencia entre ésta y administración educativa. Gerencia Educativa, según Rivero, J (2018), “está unida al concepto de eficiencia donde radica el logro de los objetivos, o sea con la menor inversión obtener mejores resultados”. Por el contrario, la administración educativa, según el mismo autor, está dirigido al concepto de eficacia, de tal manera que el fin último consiste en lograr los objetivos de todos sus miembros.

En tal sentido, en la presente investigación se ampliará el término gerencia como: eficacia en el logro de los objetivos y eficiencia o calidad en el desarrollo del proceso educativo. Dentro de

esa gerencia está implícita la dirección o gestión, orientada por su efecto sobre el grupo y sobre el individuo, a través del Liderazgo, como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Estilos de Gerencia

Estilo	Uso del Poder	Efecto sobre el Grupo	Efecto sobre el Individuo
Autocrática	Lo exhibe, lo usa, abusa de él.	Inmadurez y sublevación.	Sumisión, rebeldía.
Democrática	Lo delega.	Madurez, Justicia.	Igualdad social, participación activa.
Dictatorial	Solo lo posee él	Dañino	Persigue y Maltrata
Paternalista	Lo enmascara, manipula con afecto.	Inmadurez, sumisión.	Variable, obediencia.
Liberal	Lo abandona, se olvida de él.	Caos.	Variable.
Participativa	Lo esconde, lo compromete, lo comparte.	Gran madurez, grupos de trabajo, productividad.	Colaboración, responsabilidad, lealtad.

Fuente: Van Dillewijn, J. (2019). Caracas.

Estilos de Gerencia Educativa.

La investigación respecto al modelo gerencia de supervisión se ha enfocado alrededor de dos estilos o enfoques contrastes del papel del liderazgo. Estos son los enfoques: autoritario (tarea) y de apoyo (socioemocional).

Según Capriotti, P. (2009), el líder apoyador se “caracteriza por estar orientado al empleado, tener un comportamiento democrático, utilizar la supervisión general y tener consideración de sus subordinados”. (p. 152). El líder autoritario es más probable que descansa sobre el poder de su puesto y se oriente hacia las sanciones.

El líder apoyador utiliza los atractivos socioeconómicos para sus subordinados. Esto involucra:

a) La consideración para con los subordinados. El líder considera las necesidades y preferencias de sus subordinados a quienes él trata con dignidad y bondad y no es sancionador en su trato con ellos. A un líder así se le llama a menudo "centrado en los empleados" en oposición al "centrado en el

trabajo" o "centrado en la tarea". b) Al hacer referencia a la toma consultada de decisiones; el líder solicita a sus subordinados sus opiniones antes de tomar las decisiones. Un líder así es denominado consultivo, participativo o democrático (en oposición a uno unilateral, autócrata o arbitrario) en su toma de decisiones. c) Supervisión general. El líder supervisa en forma general en lugar de una estrecha, delega autoridad a sus subordinados y les permite libertad para ejercer su criterio en su trabajo en lugar de imponer fuertes controles y una supervisión estricta (con frecuencia arrogante).

En la revisión de las investigaciones en esta área de administración, Castanyer, O y Ortega, E. (2018), encuentran que los modelos de apoyo, en oposición a los autocráticos, está relacionado muy consistentemente con diversos indicadores de satisfacción y productividad de los subordinados.

1. Hay menos tensión y más cooperación dentro del grupo.
2. La rotación de personal y el porcentaje de quejas, son menores.
3. Al mismo líder se le ve como más deseable.
4. Con frecuencia hay mayor productividad.

En consideración de los autores mencionados, se puede inferir que el liderazgo de apoyo puede generar mayores respuestas de actitudes positivas, provenientes sobre todo de los subordinados. Si se desean empleados satisfechos, ha sido demostrado durante años que el enfoque de apoyo es más efectivo.

En las últimas cinco décadas los estilos de liderazgo han cambiado notablemente, algunos autores como Daft, R. y Marcic, D. (2018) sostienen que los líderes pueden exhibir más de un estilo de liderazgo, este cree que los líderes tienen un estilo dominante. Los cuatro estilos de liderazgo son los siguientes:

– Líder directivo: Orienta a los empleados sobre qué debería hacerse y cómo debería hacerse, programando el trabajo y manteniendo los estándares de rendimiento.

– Líder de apoyo: Se preocupa por el bienestar y las necesidades de los empleados, mostrándose amigable y asequible a todos y tratando a los trabajadores como iguales.

– Líder participativo: Consulta con los empleados y toma en consideración sus ideas al adoptar decisiones.

– Líder centrado en el logro: Estimula al personal a lograr el máximo rendimiento estableciendo objetivos estimulantes, realzando la excelencia y demostrando confianza en las capacidades de sus empleados.

Los resultados de la investigación dan soporte a la idea de que los líderes exhiben más de un estilo de gerencia. Lo importante es que el directivo pueda de alguna manera mantener un equilibrio en su actuación, porque si bien es cierto que en algunos casos el líder puede permitir la iniciativa de los docentes, también es cierto que debe llevar un control de las actividades dentro del plantel.

Por consiguiente, es importante resaltar que existen tres tipos de líder: el autocrático, es el tipo de líder cerrado, que no acepta opiniones de otras personas, sólo él tiene la razón; el democrático es el que toma en cuenta la participación del grupo para la toma de decisiones, y el que está convencido que cuando participa es espontáneo, hay más posibilidades de éxito en el logro de los objetivos; el Liberal, es aquel líder cuya participación es mínima dentro del grupo, permite que cada miembro tome decisiones y se desempeñe de acuerdo a intereses personales.

En consecuencia, el líder tiene que ser capaz de influenciar a los integrantes de la organización a lograr los objetivos fijados, no es un líder impuesto, surge de acuerdo a sus capacidades, está identificado con la organización, y logra que los demás se identifiquen con ella. Este tipo de líder debe buscar mecanismos que permitan la participación, generar espacios para la iniciativa y la creatividad, respetando siempre la individualidad de cada subordinado. Un líder con estas características va a guiar hacia el éxito a la organización contando con el apoyo de toda la institución.

En el cuadro que se presenta a continuación, se muestran las características de los estilos de liderazgo.

Cuadro 2 Estilos de Gerencia

Autocrático	Democrático	Liberal
Sólo el líder fija las directrices, sin participación del grupo.	Las directrices son debatidas y decididas por el grupo, estimulando y asistido por el líder.	Libertad completa para las decisiones grupales o individuales, con participación mínima del líder.
El líder determina las acciones y las técnicas para la ejecución de las tareas, una a una; en la medida en que se hacen necesarias y de modo imprevisible para el grupo.	El propio grupo esboza las acciones y técnicas para alcanzar el objetivo, solicitando consejo técnico al líder cuando es necesario; este sugiere dos o más alternativas para que el grupo escoja. Las tareas ganan nuevas perspectivas de los debates.	La participación del líder en el debate es limitada, presentando sólo algunos materiales al grupo; aclarando que podría proveer información, desde que la soliciten.
El líder determina cuál es la tarea que cada uno debe ejecutar y quien es su compañero de trabajo.	La división de las tareas queda a criterio del propio grupo y cada miembro tiene la libertad de escoger a sus compañeros de trabajo.	Tanto la división de las tareas como la escogencia de compañeros, queda totalmente a cargo del grupo. Absoluta falta de participación del líder.
El líder es dominador y “personal” en los elogios y en las críticas al trabajo de cada miembro.	El líder busca ser un miembro normal del grupo, en espíritu, sin encargarse mucho de las tareas. El líder es “objetivo” y se limita a los “hechos” en sus críticas y elogios.	El líder no hace ningún intento de evaluar o de regular el curso de los acontecimientos. El líder solamente hace comentarios irregulares sobre las actividades de los miembros cuando se le pregunta.

Nota: Chiavenato, I. (2006, p. 142).

Ser líder representa llevar un poder especial, es decir, tener capacidad, cualidades para inducir la aceptación voluntaria de los demás, dependiendo del buen líder en una organización se reflejaron el buen funcionamiento y la calidad de la misma en el proceso gerencial.

Gerencia y Liderazgo.

Para Goleman, D. (2018), la gerencia es un proceso porque se inicia en una materia prima a la cual se le aplican unos medios para transformarla y así obtener un determinado producto. Según el mismo autor, “gerenciar es tomar ideas, unas intuiciones, unas iniciativas, unos sentimientos y convertirlos en propósitos, luego aplicarles una serie de recursos y administrarla a través de

determinadas acciones organizacionales. Es también favorecer la traducción de esos propósitos en bienes, servicios o conocimientos”. (p.29).

Asimismo, distingue dos grandes dimensiones en un proceso gerencial:

Una dimensión estructurada, denominada así porque se apoyan en principios validados, sistematizados y pautados en manuales. Estas dimensiones suponen tres subprocessos: planear, organizar y evaluar. Las otras dimensiones de la gerencia son desestructurada y asistemática, en tanto que se desenvuelve dentro de una dinámica abierta y en unos escenarios muy impredecibles. Ella comprende todo lo concerniente a la acción de dirigir (p.29).

Continuando con la aseveración anterior, el autor también señala que, “El proceso gerencial se asocia con la acción de liderizar y dirigir iniciativas a partir de la armonización de la planificación, de la organización y de la evaluación o seguimiento”. (p. 71).

El Liderazgo Directivo

El director constituye el gerente primordial de la educación y su labor es considerada “delicada” por la sensibilidad de las personas que supervisan y la naturaleza singular de los servicios que prestan, debe poseer un alto grado de comprensión e identificación con los significados de la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura, así como un conocimiento profundo sobre la educación, nivel, características, fundamentos, reformas y otros de las personas que trabajan en ella.

A la vez debe disponer de una especial capacidad para interactuar con personas de particular psicología. Según Goncalve, A. (2000), propone un mejoramiento continuo y una permanente dinámica de eliminación del desperdicio, y ello no es más que una manera de asumir las ideas esenciales de "una teoría abierta". También propone el control de los sucesos y un reiterado uso de las especificaciones claras y tales aspectos se inscriben con exactitud en los paradigmas más

representativos del momento actual. En este sentido, las funciones que cumplen los directores son diversas y complejas, ello se debe a que dichas instituciones por ser eje fundamental para la formación integral de la sociedad, preparan al individuo en edad escolar para que conozca mediante la motivación del docente, todo lo que le rodea.

Sin embargo, todo el objetivo descrito debe sustentarse en los componentes esenciales de la acción gerencial, es decir, planificación, organización, ejecución, dirección control y evaluación. Esté, A. (1995) señala, que el director "sienta y comprenda que su trabajo es importante e imprescindible y que tiene que dedicarse a él con vocación educativa y entrega" (p.35).

Señala el autor, que los directivos son los gerentes en condiciones para desarrollar un trabajo efectivo con la más alta capacidad profesional, ya que la acción educativa está en manos de grupos humanos, cuyos integrantes reaccionan de acuerdo con el nivel de satisfacción o desagrado que tengan dentro del sistema educativo.

En este sentido, Guevara, W. (2019), sustenta que los directores deben cumplir las siguientes funciones para lograr la eficacia.

a) Asegurar que toda energía y el trabajo de los docentes se orienten hacia acciones y práctica que sean aprovechadas al máximo por los alumnos de la escuela.

b) Cumplan funciones de asesoramiento de apoyo pedagógico, de formación de valores a todos los miembros de la comunidad educativa y como elemento mediador entre la escuela y el exterior.

c) El director tiene que ver con la estructura y organizaciones del sistema educativo, con la administración financiera del sistema y con los derechos sociales y profesionales de los docentes.

d) Los directivos deberán ejercer sus funciones de manera novedosa, animando, confrontando ideas, elaborando diagnósticos, promoviendo debates, tomando decisiones, fomentando el trabajo en equipo y la identidad institucional de la escuela.

e) Los directivos deberán conocer bien a sus alumnos y al personal docente, su plantel físico, identificar las fortalezas, los obstáculos y limitaciones de la institución que dirige.

f) Podrán mejorar aún más su labor para optimizar el aprovechamiento de sus experiencias y de la información, para compartirla e intercambiarla en equipo con el colectivo de docente que lo acompañan en la institución que dirige.

Al hacer referencia a la gerencia efectiva es necesario citar a Salazar, J. (2018), quien afirma que:

Es muy crítico que quienes hacen el trabajo de una organización son las personas que la pueblan, pero no es menos cierto que ese personal no podría hacer el trabajo de manera efectiva sin la dirección de un gerente experto y dedicado (p. 45).

El autor mencionado expresa que el adecuado manejo del personal de las organizaciones se ha convertido en un factor de éxito que apoya la labor gerencial. No es posible ni factible lograr éxito en el trabajo con las personas si no se poseen definitivas competencias en gerencia de recursos humanos cuando se dirige una organización, ya sea una industria o un plantel escolar.

Entre otras, una responsabilidad fundamental del gerente educativo es la de motivar de manera permanente a su personal con la finalidad de disponer de recursos humanos deseosos de

lograr metas y dispuestos a dar lo mejor de sí en el trabajo, con los estudiantes y con los colegas docentes.

Cabría preguntarse ¿Será la motivación efectiva del personal producto de la casualidad? Las competencias gerenciales, incluyen de manera enfática aquellas relacionadas con los procesos motivacionales.

No se puede olvidar lo común de exigir al personal que trabaje, cumpla, que haga lo ordenado o sugerido; entonces es justo reconocerle a ese personal sus logros y hacer destacar sus éxitos. A nadie le molesta los reconocimientos, sobre todo si son sinceros y justos.

La supervisión es una responsabilidad del gerente educativo que ha de ser asumida con convicción e integridad profesional. De ella depende en gran parte que el gerente educativo se forme una idea clara de la situación en la cual se encuentra la escuela o plantel que se dirige, como se desempeña su personal y cuanto puede gerenciar las acciones educativas.

Uno de los aspectos más cruciales que afectan la vida gerencial de una organización lo constituye el fenómeno comunicacional.

Los gerentes educativos tienen la responsabilidad de promover en sus subalternos la adquisición de competencias elevadas de comunicación, ya que las mismas contribuirán a consolidar ambientes más adecuados de trabajo y también contribuirán a mejorar el clima organizacional de las escuelas que dirigen; solo cuando se logra un clima organizacional, armónico se logra la gerencia en forma efectiva.

Para ser director de una escuela se debe tener preparación profesional y formal en esa línea de trabajo.

Según Salazar (2018). "La gerencia de las escuelas debe ser un trabajo íntegramente profesional y de elevadas competencias tanto académicas como humanas" (p. 59).

El mismo autor señala que "La gerencia educativa como propósito (en su sentido más amplio), debe tener la idea fundamental de coordinar los esfuerzos del conglomerado de personas involucradas en el proceso educativo para alcanzar un logro eficiente de las metas educativas involucradas"(p. 29).

Estilo Gerencial y Motivación

Para Delgado, G. (2015) los gerentes como seres humanos están influidos por motivaciones conscientes e inconscientes. Por motivaciones define "algo que incita al ser humano a la acción y que sostiene y da dirección a la acción". Estas motivaciones expresan necesidades psicológicas básicas que influyen sobre su actividad de trabajo.

En consecuencia, "La Motivación produce un estado de disposición para la conducta y la fija en una dirección determinada". En este sentido, las motivaciones se traducen en conductas y modos de comportamiento que definen los estilos de gerencia, según se muestra en el cuadro N° 3.

Cuadro 3. Perspectiva de Gestión sobre las Teorías de Contenido y Proceso de la Motivación. Según Gibson.

Base Teórica	Explicación Teórica	Fundador de la Teoría	Aplicación de la Gestión
P R O C E S O S	Se centra en factores internos a la persona que estimulan, orientan, mantienen y detienen la conducta. Estos factores sólo pueden inferirse.	<u>Maslow</u> : Jerarquía de Necesidades de cinco niveles. <u>Alderfer</u> : Jerarquía de tres niveles (E.R.C). <u>Herzberg</u> : Dos factores principales denominados Motivadores e Higiénicos. <u>McClelland</u> : Tres necesidades aprendidas, adquiridas de la cultura logro, poder y afiliación.	Los gestores deben ser conscientes de las diferencias en necesidades, deseos y objetivos, ya que cada individuo es único.
L O G R O S	Describe, explica y analiza cómo se estimula, orienta, mantiene y detiene la conducta.	<u>Vroom</u> : Una teoría de expectativas, de alternativas. <u>Skinner</u> : Teoría de refuerzo referida al aprendizaje que tiene lugar como consecuencia de la conducta. <u>Adams</u> : Teoría de equidad basada en competencias hechas por el individuo. Locke: Teoría de fijación de objetivos según la cual los objetivos conscientes y las intenciones son los determinantes.	Los gestores han de entender el proceso de motivación y las elecciones de los individuos basadas en preferencias.

Tomado de: Díaz, E. (2019).

Motivación y Desempeño Laboral

En lo referente al desempeño laboral, para Fernández, F. (2019) está vinculado significativamente a las premisas teóricas siguientes:

1. “El aprendizaje es un proceso facilitador del desempeño ocupacional... Gracias al aprendizaje se adquiere se consolidan y también se modifican modos y patrones de acción ocupacional”. (p.239).
2. Se conceptualiza el desempeño laboral como: “Una acción o conjunto de acciones de una persona, dirigida a la obtención de los resultados específicos (o conjunto de resultados) que tiene lugar en un momento particular y está condicionada por un conjunto de factores que conforman su contexto”. (p. 30).

Sobre las teorías planteadas por la psicología por tratar de explicar y predecir el desempeño laboral; Fernández *ob. cit.*, menciona las siguientes: (a) La teoría de la Jerarquización de las Necesidades de Maslow; (b) Teoría de Motivación e Higiene de Herzberg; (c) Teoría X y Teoría Y de McGregor; (d) Teoría de la Fijación de Metas; (e) Teoría de la Expectativa; (f) Teoría de la Equidad; (g) Teoría del Liderazgo y la Motivación del Comportamiento.

Hebb, Donald & Thomson. (2020) plantean mejorar el desempeño individual, colectivo y organizacional mediante la administración eficaz ilustrado en las aportaciones de la ciencia conductual. Presenta al debate los siguientes temas:

1. Las satisfacciones de los empleados conducen al desempeño organizacional.
2. Otorgar más libertad a los grupos de trabajo ¿Mejora el desempeño laboral?
3. Uso de una evaluación del desempeño orientada hacia los rasgos.
4. La controversia de la remuneración por el desempeño.

Los mismos son analizados con argumentos tanto a favor como en contra de un principio, teoría, práctica o modelo determinado; orientado hacia la convicción de que no hay “una mejor manera” (en termino de enfoque) de fomentar el desempeño individual o colectivo, ni motivar a la gente, para la eficacia en una organización.

Hebb, Donald & Thomson. (2020) exponen la hipotética conexión entre Motivación-Desempeño-Satisfacción a través de tres tesis que la relacionan:

1. La satisfacción conduce a un buen desempeño en el trabajo.
2. El desempeño conduce a la satisfacción.
3. Las recompensas conducen tanto a la satisfacción como al buen desempeño.

Al respecto Hellriegel, D. Y Slocum J. (2019), recomienda que el estudio del desempeño debe efectuarse en una perspectiva holística, es decir globalista e integradora; a partir de las

cuales se ubicaría en las variables determinantes del desempeño laboral, considerando las condiciones sociales, culturales, demográficas en un nivel contextual y en otro nivel factores relacionados con los trabajadores, como son: personalidad, conocimiento, habilidades, motivaciones, entre otros. Además, considerar las condiciones de puesto de trabajo a nivel de organización.

La Motivación del Docente

El desempeño laboral proporciona al trabajador una satisfacción intrínseca, especialmente cuando el desempeño conduce a una responsabilidad autonomía e importancia personal. Esto significa que cuando existe una empatía entre el trabajador y la organización en la cual labora, éste se siente satisfecho, por lo tanto, asume la responsabilidad asignada y trata de optimizar los resultados esperados con base en las metas trazadas en la organización, integrándose de manera efectiva al grupo con el cual labora; pero esto parte de la forma en que es ejercido el liderazgo del gerente educativo. En la medida que un Gerente Educativo sea capaz de diseñar el trabajo que integra las potencialidades del grupo de trabajo, el sistema de recompensas será considerablemente más intenso.

Motivación y Liderazgo

Madrigal, B. (2018), expone que la interacción de la motivación y el ambiente organizativo subraya no sólo los aspectos sistémicos de la motivación, sino el hecho de que ésta depende e influye en los estilos de liderazgos y la práctica administrativa. Líderes y administradores deben responder a las motivaciones de los individuos si pretenden diseñar condiciones en las que la gente se desempeñe eficazmente. En consecuencia, pueden diseñar ambientes favorables (modos y medios) que intensifiquen o disminuyan la motivación. En este orden, los administradores proceden de esta manera cuando se ocupan de comprobar que hayan establecido

metas verificables, que se desarrollen y comuniquen estrategias y planes para el cumplimiento de los objetivos.

Ejemplo de eficacia es cuando los directores actúan sobre la estructura organizativa dotándola de personal competente, desarrollando estilos de Liderazgo y capacidad para resolver problemas de comunicación de decisiones para el ejercicio de la administración.

Finalmente, los directivos contribuyen a la creación de condiciones de eficacia cuando confirman que las herramientas, la información y los métodos de control aportan a las personas los conocimientos de retroalimentación que necesitan para contar con la motivación eficaz.

Bases legales

El estudio sobre Evaluar la eficiencia de la gestión administrativa del personal directivo de la escuela Técnica Francisco Fajardo, tiene sus bases legales en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999),

Toda esta fundamentación legal será analizada, debido a su relación con la acción educativa del personal directivo y docente en cuanto al Liderazgo Directivo. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000), contempla en sus artículos 103 y 104 aspectos relacionados con la educación.

Artículo 103. “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades...”.

Artículo 104. La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica...”. En ambos artículos se observa el rol importante que tiene la labor educativa del docente, como eje principal del proceso enseñanza – aprendizaje; por tal motivo, la figura del personal directivo tiene un papel primordial, quien debe constatar que su

personal docente sea un profesional de calidad, que refleje su habilidad técnicas, profesionales y humanas, ya que él, como gerente de la institución, deberá guiar, estimular y orientar a su personal docente para que, de esta manera, el proceso de enseñanza – aprendizaje sea de calidad.

Por otra parte, en el Manual del Director (2000), señala que una de las funciones del director es ejercer el gobierno, además de coordinar y organizar efectivamente el trabajo a su cargo.

El Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000), título II, Capítulo y artículo 6°, ordinal 3°, establece que el personal docente debe “planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información que le sea requerida”; por lo tanto todo el personal que labore en instituciones educativas está en la obligación de comunicarse con sus superiores para dar información oportuna de su trabajo.

Asimismo, se puede citar el Artículo 7 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000), en donde se establecen los derechos que amparan a los profesionales de la docencia:

Son derechos del personal docente:

1. Desempeñar funciones docentes con carácter de ordinario o interino.
2. Participar en los concursos de méritos para ingresar como docente ordinario.
3. Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde con su función docente.
4. Estar informado acerca de todas las actividades educativas, científicas, sociales, culturales y deportivas, planificadas o en ejecución en el ámbito de su comunidad educativa.
5. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a los cargos que desempeñen, de acuerdo con el sistema de remuneración establecido.
6. Disfrutar de un sistema de previsión y asistencia social que garantice mejores condiciones de vida para él y sus familiares.

7. Participar efectivamente en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de la comunidad educativa.

8. Justificar las razones por las cuales no pudo asistir a sus labores. A tal efecto, si no pudiere solicitar el permiso respectivo con anticipación, deberá presentar el justificativo correspondiente dentro de los quince 15 días hábiles siguientes a la fecha de inasistencia.

9. Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias.

A este respecto, es posible establecer una relación directa entre los artículos antes mencionado (específicamente a los ordinales 3, 4, 5 y 7) con los conceptos de comunicación y clima organizacional, pues en el mismo se hace referencia a los derechos y deberes de los que goza todo profesional de la docencia, que indudablemente corresponden a factores externos que están ligados con la institución, como son la remuneración y la motivación, así como también están los factores internos que afectan al sujeto, como por ejemplo la comunicación, la participación activa y el compromiso con las actividades que se llevan a cabo en la institución.

La Resolución N° 1, del Ministerio de Educación y Deporte (1983), establece que un docente debe desempeñarse como planificador, administrador y promotor social, este docente debe “...lograr una mayor comprensión y manejo de las relaciones interpersonales en el aula, el plantel y la comunidad”; esto se puede obtener únicamente a través de la comunicación, de lo contrario, es imposible la socialización.

En la misma resolución, se plantea que el docente para poder cumplir con sus labores debe “...cultivar y desarrollar un conjunto de atributos personales inherentes a su función, tales como: ser creativo, honesto, perseverante, reflexivo y crítico, comunicativo, amplio, receptivo, responsable y ético”; es decir, exhorta a los docentes para que sean capaces de dar sus opiniones, así como la de ser receptivo con los demás miembros del plantel en ese proceso de comunicación, a fin de que todos trabajen en un ambiente laboral armonioso.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico corresponde a la sección que detalla cómo se va a realizar el estudio de la investigación. Al respecto Arias, F (2020), señala que:

El marco metodológico constituye la médula del plan; en el mismo se hace referencia al mismo tiempo se enumeran y describen cada una de las unidades que van a estar sujetas al análisis o proceso de investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, el diseño y aplicación de los instrumentos de evaluación o análisis, los procedimientos a emplear y las técnicas de análisis más adecuadas al tipo de investigación previamente definida. (p.46)

En el mismo sentido, Balestrini (2005) indica que:

...toda vez que se ha formulado el problema de la investigación, definido sus objetivos y asumidas las bases teóricas que orientan el sentido de la misma, deben seleccionarse los distintos métodos y las técnicas que posibilitarán obtener la información requerida. (p.113)

Lo cual nos aporta que, el investigador debe seleccionar los métodos y técnicas más idóneos que permitan la recopilación de los datos necesarios para llevar a cabo la investigación y de esta forma dar respuesta al problema seleccionado.

Enfoque de la Investigación

De acuerdo a Castellanos, C. (2012) en el documento: "Orientaciones Generales de la Maestría en Ciencias de la Educación Mención Administración Educativa" establece que:

... un educador que domine las diferentes Ciencias de la Educación en el marco referencial de las Ciencias Sociales y Administrativas, todo ello orientado a la Administración de la Educación en o para Instituciones Educativas en General y en especial las Instituciones Escolares, ello implica el estudio, comprensión, aplicación, evaluación y propuestas de solución a los problemas detectados con base en los elementos e indicadores de los procesos administrativos de la educación coherentes con los basamentos legales y la evolución y tendencias de la Sociedad.

En este mismo orden de ideas Castellanos, *Ob. Cit.* suministra una figura donde se establecen algunos enfoques que pueden ser aplicados en la elaboración de Trabajados de Grado de Maestría en Ciencias de la Educación Mención Administración Educativa y que se presenta a continuación.

Figura 1. Enfoques para líneas de investigación de la Maestría en Administración Educativa. Material elaborado por: Msc. Carolina Castellanos - Universidad Nacional Abierta (2012).

De acuerdo al planteamiento establecido en el Capítulo I de la presente investigación el enfoque más apropiado a ser aplicado será el que corresponde a la “Gestión Educativa”, el cual guarda estrecha relación con los objetivos general y específicos; está directamente dirigido a la gestión administrativa del personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo.

Tipo de investigación

El presente trabajo responde a una investigación de campo, no documental, de tipo evaluativa, y con la aplicación de un método cuantitativo.

La presente investigación se orienta la evaluación de la eficiencia de la gestión del personal directivo en la Escuela Técnica Francisco Fajardo y su impacto e incidencia en la motivación del personal docente de la misma. Según Tamayo, M. (2009), la investigación “es un proceso que mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante para entender el conocimiento”. (p.45). Según Hurtado, J. (2008) “el tipo de investigación se define con base en el objetivo general, mientras que los diseños de investigación se definen con base en el procedimiento”. (p.76)

Este trabajo de investigación se realizó bajo diversos criterios de clasificación de la investigación, en tal sentido Hernández, R. Fernández, C. Y Baptista, P. (2014), afirma que:

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características, y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. (p.385)

Por su parte, Tamayo y Tamayo (Ob. Cit.), aseguran que los estudios descriptivos son aquellos dirigidos a la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual de la variable o fenómeno investigado.

Así mismo, Méndez, C. (2015), afirma que “el estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala forma de conductas, actitudes del universo investigado; establece comportamientos concretos, descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.

Dentro de los diversos tipos de investigación que existen se encuentra la investigación proyectiva que, según Hurtado de Barrera (Ob. Cit.):

...propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la propuesta. En la investigación proyectiva se trabajan relaciones de causa y efecto, pues para diseñar una propuesta que permita modificar la situación es necesario primero explicar por qué y cómo ocurre la situación; de otra manera la propuesta no resultaría efectiva.” (p.269)

Para Hurtado de Barrera (Ob. Cit.) la investigación analítica propicia el estudio y la comprensión más profunda del evento en estudio” en función de que una vez obtenidos los resultados se estudió cada uno de los elementos de análisis exhaustivamente, para luego contrastarlos y reunirlos en una totalidad más amplia. La presente investigación es de tipo evaluativa porque busca determinar la eficiencia de la gestión directiva del personal de la E.T. “Francisco Fajardo” y como ello incide en la motivación, participación y como ello desde el punto de vista de administración educativa puede ser intervenido, con el de ser analizados desde diversos puntos de vistas, interpretando la naturaleza actual de los hechos y presentar una interpretación correcta de los mismos.

Diseño de la Investigación

El investigador debe decidir, después de analizar los objetivos, cuál será el enfoque metodológico más apropiado que permita atender mejor las exigencias del problema de la investigación con que se enfrenta, Cook, T. (2017)

Por una parte, Hernández, Fernández, y Baptista (2014) señalan que: “...el enfoque cuantitativo se caracteriza por tener una secuencia donde todas sus fases deben ser obligatoriamente sujetas a comprobación y aprobación. Cada etapa está precedida por una anterior que no puede brincarse o eludirse”. Por lo tanto, el orden de este método es riguroso, es así como una vez

establecida una idea, ésta debe irse acotando hasta ser delimitada; con el objeto de plantear objetivos y preguntas de investigación, a partir de allí se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño), se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones.

Por otro lado, se tiene a la investigación que se le aplique un método cualitativo tendrá un enfoque fundamentalmente subjetivo ya que trata de comprender el comportamiento humano y las razones que determinan esa conducta, centrada en la comprensión e interpretación de cada variable. Los investigadores aceptan la influencia tanto de la ciencia como de la experiencia personal, utilizando su personalidad como un instrumento para el análisis.

El diseño de esta investigación está orientado al uso del método cuantitativo pues se adapta a las características descritas en cuanto a la rigurosidad en el tratamiento de las variables. Al hacer la consideración de los objetivos específicos propuestos en esta investigación se puede citar a Hernández y otros (2014), donde establecen que: "...obedece a: un diseño de campo, evaluativo, analítico, bajo un enfoque de tipo no experimental de tipo cuantitativo, que se centra en el estudio de las variables en un momento dado y en un ambiente natural". (p.125)

La investigación estuvo enmarcada dentro de los llamados estudios de campo, se realizó en su ambiente natural; es decir, en el ambiente escolar con las personas que lo integran. Tal como lo expresa Ramírez, T. (2019): "...consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar la variable". Bavaresco, A. (2018) señala que: "...las investigaciones de campo "in situ" se realizan en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, lo cual permite el conocimiento más profundo del problema por parte del investigador, pudiéndose manejar datos con más seguridad". En opinión de Sabino, C. (2018), las investigaciones de campo son: "...los que se refieren a los métodos a emplear cuando los datos de

interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y sus equipos." Este estudio se considera de campo por cuanto la información fue obtenida directamente del personal directivo y docente de la E.T. "Francisco Fajardo.

Hernández y otros (2006), explican que, en los diseños no experimentales, la investigación se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir, se trata de estudios donde no se hacen variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre las variables. Así mismo Kerlinger y Lee (2000), definen que:

...en la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos. Así mismo, exponen que "los diseños de investigación transaccional recolectan datos en un solo momento, en un solo tiempo. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (pp.345)

Operacionalización de las Variables

El disponer de un buen sistema de variables es importante en el proceso de investigación ya que facilita todo un diseño, desarrollo y posterior análisis estadístico de los resultados. Así mismo, Bavaresco (2006), se refiere a las variables cómo: "Las diferentes condiciones, cualidades características o modalidades que asumen los objetos en estudio desde el inicio de la investigación. Constituyen la imagen inicial del concepto dado dentro del marco" (p.76). A tal efecto, se establecen la siguiente variables e indicadores que se conceptualizan más adelante. Otro elemento que define esta investigación son los indicadores, que como señala Altuve, S. (2010) "son una definición que asigna significado a una construcción concepto al de las variables, al especificar actividades u operaciones necesarias para medirlas". (p.11). A continuación se presenta un cuadro que recoge las variables de la investigación a partir del objetivo general.

OBJETIVO ESPECÍFICO	VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADOR	PREG.
Identificar el modelo gerencial dominante que posee el personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo	Modelo de Administración	Tipos de modelos de Gerencia	Autocrata	1
			Democrata	2
			Liberal	3
Determinar el grado tipo de motivación hacia el personal que posee el personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo	Motivación del Personal	Tipos de motivación utilizada	Logro	4
			Tareas	5
			Éxito	6
Valorar si ha sido favorable la gestión del personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo	Eficiencia Gerencial	Impacto de la Motivación y Tipo de Gerencia	Exitosa	7
			Buena	8
			Regular	9
			Deficiente	10

Cuadro 1. Operacionalización de variables. Elaborado por el investigador

Etapas de la Investigación

A continuación sintetizamos en una tabla las distintas etapas de la investigación:

Etapa	Descripción	Actividades	Actores
Delimitación del problema de estudio	Definir el objeto de estudio y escoger una metodología adecuada al mismo	Revisión de investigaciones anteriores	Investigador, Tutor
Revisión teórica	Ubicar el objeto de estudio en el marco del conocimiento desarrollado en el área	Consulta de fuentes hemerográficas, bibliográficas y digitales	Investigador
Elaboración de instrumento	Establecer criterios organizados de los datos que se necesitan para la investigación	Elaboración de la encuesta Valoración de la encuesta Diseño final de la encuesta	Investigador Expertos para validar el instrumento
Aplicación de instrumento	Acercarse a la realidad a través de la recolección de datos	Aplicar la encuesta	Investigador
Análisis de datos	Agrupar resultados de acuerdo con los resultados que permitan inferir la situación real de la cuestión	Aplicación de estadística a los datos obtenidos. Inferir conclusiones. Redactar informe final	Investigador
Redacción de conclusiones y elaboración del informe	Extraer resultados de investigación y ordenarlos en un todo coherente y comprensible	Elaboración y compaginación del informe final	Investigador

Cuadro 2. Criterios establecidos por la UPEL (2003):

Etapas en el desarrollo de la Investigación

Son las que se cumplieron durante el desarrollo de la investigación a nivel macro para poder obtener la información y cubrir las metas previstas. A continuación, se explican de acuerdo a criterios establecidos por la UPEL (2003):

Etapa de Diagnóstico

Según la U.P.E.L (2003) esta etapa consiste en establecer un estudio de situación y en desarrollar los objetivos del estudio. En nuestro caso ha consistido en identificar las fallas y problemas a nivel de comunicación y la necesidad de establecer la eficiencia de la gestión administrativa del personal directivo en la Escuela Técnica “Francisco Fajardo”, en la Parroquia Caricuao de Caracas

A continuación, se describen los distintos elementos y acciones que se abordaron durante la etapa de diagnóstico.

Población y Muestra

La población generalmente corresponde a una colección de individuos u objetos que son el foco principal de la investigación científica. Sin embargo, debido a los grandes tamaños de las poblaciones, es complicado y laborioso probar a cada individuo de la población, ya que consume mucho dinero y tiempo. Por esta razón, se hace necesario recurrir a las técnicas de muestreo. Al respecto, Tamayo y Tamayo (Ob. Cit.), consideran que:

La totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de unas características.

Según Kinnear y Taylor (2018, p.409): "la selección de un elemento de la población que va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto en el criterio del investigador o entrevistador de campo". Esta selección o muestra puede ser de tipo intencional o sesgada y que Arias, F. (2020)

lo describe como: "...aquél donde los elementos muestrales son escogidos en base a criterios o juicios preestablecidos por el investigador", o bien como lo describe Parra, J. (2018), "Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos" (p.25)

En la presente investigación se realizó una selección de la muestra de forma intencional o sesgada con un procedimiento de muestreo no probabilístico puesto que sólo se entrevistará a personal docente y que además acepten participar en la presente investigación. Para efecto de este estudio la población está conformada por la totalidad del personal del plantel y de ello se procedió a tomar una fracción que más adelante será calculada y se convertirá en la muestra a la que se le aplicará el instrumento (Anexo N°.2), ya que se dispone de una población finita que permite aplicar la fórmula para el cálculo de la muestra en poblaciones finitas presentada por el Dr. Herrera Castellanos, Morles, J (1998). Se muestra en este apartado la población de la E.T. "Francisco Fajardo, compuesta por la siguiente distribución de persona:

PERSONAL	CANTIDAD
Directivos	2
Coordinadores	12
Docentes	76
Total	90

Tabla 1. Población que labora en la E.T. "Francisco Fajardo"

La población es finita es decir se conoce el total de la población, que es de 90 y para saber cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta Fernández, S. (2018) sería:

$$n = \frac{N \times Z\alpha^2 \times p \times q}{e^2 \times (N - 1) + Z\alpha^2 \times p \times q}$$

Dónde:

- n = tamaño de la muestra.
- N= Población o universo.
- $Z\alpha^2$ = Nivel de confianza o certeza
- p = probabilidad a favor,
Nota: (en este caso no se tiene conocimiento de “p” pues no se puede estimar mediante una muestra piloto, por lo tanto, generalmente se usa el valor de 0,5 ya que este valor dará como resultado el tamaño de muestra más conservador, es decir, el mayor tamaño de muestra)
- q = (1 - p) probabilidad en contra,
- e = error muestral o precisión.

Valores de $Z\alpha$ para el Nivel de confianza o certeza

Riesgo	Nivel de confianza	$Z\alpha$	Precisión	Nivel de seguridad	Error
Muy alto	99%	2,58	5%	5%	5%
Alto	95%	1,96	3%	3%	10%
Medio	80%	1,28	2%	2%	15%
Bajo	50%	0,6745	1%	1%	20%

Tabla 2. Matriz de resultados para determinar la Confianza, Error y Precisión

TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA POR NIVELES DE CONFIANZA								
Certeza	99%	95%	93%	91%	90%	80%	62.27%	50%
Zα	2,58	1,96	1,81	1,69	1,65	1,28	1	0,6745
Zα^2	6,65	3,84	3,28	2,86	2,72	1,64	1,00	0,45

Tabla 3. Valores de $Z\alpha$ y $Z\alpha^2$ de acuerdo al porcentaje de certeza para el cálculo de los niveles de confianza

Para determinar el número de la muestra se asumirán los siguientes valores:

- N = Total de la población = 90 personas
- $Z_{\alpha/2}$ = Nivel de confianza o certeza = 1.962 para un nivel de seguridad de 95%
- p = proporción esperada 3% = 0,03
- $q = 1 - p$ (en este caso $1 - 0,03 = 0,97$)
- e = error esperado o precisión (en este caso deseamos un del 10% = 0,1).

Sustituyendo las variables por los valores disponibles se procede a realizar los cálculos para determinar la muestra a ser encuestada:

$$n = \frac{90 \times 1,96^2 \times 0,03 \times 0,97}{0,1^2 \times 89 + 1,96^2 \times 0,03 \times 0,97}$$

$$n = \frac{90 \times 3,841 \times 0,03 \times 0,97}{0,01 \times 89 + 3,841 \times 0,03 \times 0,97}$$

$$n = \frac{90 \times 0,112}{0,01 \times 89 + 0,112}$$

$$n = \frac{90 \times 0,112}{0,89 + 0,112}$$

$$n = \frac{10,98}{1,02}$$

$$n = 9,35 \approx 10 \text{ personas}$$

Se procede a seleccionar un muestreo intencional de acuerdo a la distribución, asumiendo un 5% de cada uno de los grupos representados en la Tabla N° 4, para que de esta forma se logre distribuir de forma equitativa el número de la muestra en cada cargo,

CARGO	CANTIDAD	MUESTRA
Directivo	2	0
Coordinadores	12	2
Docentes	76	8
Total	90	10

Tabla 4. Distribución porcentual del tamaño de la muestra sobre el porcentaje del número de individuos a consultar. Fuente: El autor

Del cuadro anterior se asume como muestra un valor de 10 personas quedando distribuidas en dos (2) coordinadores, ocho (8) docentes de las diferentes áreas y/o asignaturas, de la Escuela Técnica “Francisco Fajardo; ubicado en la Parroquia Caricuao, Caracas.

En relación a la población se trata del conjunto de personas, objetos o elementos que forman parte de un universo y poseen características comunes que los identifica y los diferencia del resto, de igual modo la muestra es una fracción representativa de población, en la presente investigación la población es el total de trabajadores docentes de la institución 90 personas de las cuales se tomó una muestra de 10 trabajadores.

Cabe destacar que la población para este estudio estuvo constituida por un tamaño accesible con límites conocidos, recabándose la información de todas las personas involucradas en el problema de estudio.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

En relación a las técnicas, Bavaresco (2018), plantea que estas conducen a la verificación del problema planteado, de acuerdo al tipo de investigación se determinó las técnicas a utilizar y cada técnica establece herramientas, instrumentos o medios que fueron empleados.

Las técnicas utilizadas varían de acuerdo al tipo de investigación, así como, lo deseable a medir, con el propósito de englobar de forma apropiada la exploración. Dentro de este marco, se hace apropiado el uso de la encuesta, constituida por un cuestionario bien estructurado que permite

obtener la información que se desea alcanzar acerca de la variable en estudio, la misma se aplicó tomando en cuenta una serie de preguntas previamente establecidas en relación a lo expuesto en el marco teórico del presente estudio, con la finalidad de obtener información que dirija el cumplimiento de los objetivos específicos planteados.

En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, bajo la modalidad de cuestionario como instrumento de registro. En opinión de Briones, G. (2015) la encuesta es:

la técnica que encierra un conjunto de recursos destinados a recoger, proponer y analizar informaciones que se dan en unidades y en personas de un colectivo, para lo cual se hace uso de un cuestionario u otro tipo de instrumento. (p. 51).

Para tal fin, se plantearon tres actividades vinculadas entre sí:

- El seleccionar un instrumento de medición
- Obtener las informaciones de las variables que son de interés
- Preparar las mediciones obtenidas para que puedan ser objeto de análisis

Para dicha recolección de datos se diseñó un cuestionario a partir de los realizados por Fandos, M y cols (2020) Para elaborar un cuestionario algunas recomendaciones a seguir son:

1. Definición del constructo: Se debe tener una idea muy clara y precisa de lo que se quiere medir.

2. Propósito de la escala: La escala va a determinar en gran medida el contenido de sus ítems y algunos aspectos relacionados con su estructura. El tener una idea clara y profunda de las características (dimensiones) de lo que se desea medir nos facilitará la construcción de las preguntas que nos ayuden a explorar esa parte del aspecto que queremos medir.

3. Composición de los ítems: Consta de una pregunta y de varias respuestas, el número mínimo de preguntas para evaluar un fenómeno puede ser 6, pero puede ir desde 10 a 90, de manera que puedan abarcar de forma proporcional cada una de las dimensiones.

4. Contenido: En función del contenido, los cuestionarios pueden ser unidimensionales o multidimensionales.

5. Definición y ordenación: La definición de cada ítem ha de ser exhaustiva y mutuamente excluyente.

6. Prevención de sesgos: a través del diseño de los ítems del cuestionario se pueden controlar los posibles sesgos de cumplimentación y, con ello, mejorar la validez del cuestionario

7. Codificación de las respuestas: En función del número de opciones o tipo de respuestas, éstas pueden ser: Dicotómicas: Sí/No, Verdadero/Falso; o Policotómicas: siempre (S), casi siempre (CS), a veces (AV), casi nunca (CN), nunca (N).

Para Kerlinger, F. (2018), la policotomía se define como una propiedad capaz de adoptar diferentes valores sobre un mismo punto. Por su naturaleza pueden adquirir valores cuantitativos (bueno, malo, regular, medio, bajo, entre otros) aplicándole una ponderación (escala de Licker) a cada una de las características propuesta para cada una de las variables a ser analizadas.

Según Tamayo y Tamayo (Ob. Cit.), plantea que el instrumento es una “ayuda o elementos que el investigador construye para la recolección de datos a fin de facilitar la medición de los mismos”. A este respecto, el instrumento que se utilizó, es la encuesta constituida por un cuestionario, el cual se basa en la redacción y aplicación de una serie de preguntas dirigidas a la población previamente seleccionada en el proceso, el cual permitió facilitar la fase de codificación, además, la tabulación de los resultados obtenidos.

Asimismo, el cuestionario en este caso estuvo, constituido por diez (10) ítems o preguntas (Ver Anexo 1), con una escala múltiple de alternativas de respuestas, tipo Likert, tales como: siempre (S), casi siempre (CS), a veces (AV), casi nunca (CN), nunca (N). Según Ortiz, F. (2019) la Escala de Likert consiste en:

...un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos, es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que exprese su reacción eligiendo uno de los cuatro puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación con respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. (pp. 57-58)

Además, Tamayo y Tamayo (Ob. Cit.), señalan que un cuestionario “es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones”. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente, reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio”.

Elaboración del instrumento

La recolección de datos tal como Tejada, M. (2018) expresa es una “las fases más trascendentales en el proceso de investigación científica” (p.95), lo que ha de suponer uno de los ejes principales de la investigación ya que de ellos se desprende la información que va ser analizada para la divulgación de los resultados obtenidos de cualquier investigación, por ello dicho autor nos señala que se deben tener presente los siguientes factores como los elementos más resaltantes que conforman esta fase de la investigación:

• Dónde, cuándo y cómo obtendremos la información

Siguiendo a Tejada, M. (Ob. Cit.), es necesario considerar tres variables en la recogida de la información: lugar, tiempo y procedimiento. En nuestro caso, se procedió a entregar el instrumento de acuerdo a la distribución realizada en la Tabla 7, a cada uno de los sujetos. Este proceso duró aproximadamente una hora, indicándole a cada una de las

personas, que una vez que haya rellenado el instrumento este será recogido al día siguiente su sitio de trabajo.

• **Quién obtendrá los datos**

Los datos fueron recogidos por el propio investigador, se realizó dentro de la institución Escuela Técnica “Francisco Fajardo”.

• **Con qué instrumento recogemos la información**

Hernández, Fernández y Baptista (Ob. Cit.) define el instrumento como “...aquel que registra datos observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene en mente” (p.242). Se infiere que, el instrumento debe acercar más al investigador a la realidad de los sujetos; es decir, aporta la mayor posibilidad a la representación fiel de las variables a estudiar.

El siguiente cuadro describe las características y los criterios utilizados para la creación y elaboración del instrumento utilizado para recabar la información que se utilizará para analizar y elaborar la matriz FODA, que se convertirá en el instrumento de análisis final que dará origen a la elaboración de propuestas y recomendaciones finales para darle respuestas a las interrogantes de esta investigación:

Instrumento	Informante	Criterios	Criterios generales
Encuesta (10 Preguntas)	Coordinadores y Docentes, de la E.T. “Francisco Fajardo”	Obtener información de un gran número de personas Tratamiento sencillo de los datos	Posibilidades del investigador Bajo costo Económico Aplicación Sencilla

Cuadro 4. Criterios para la selección y aplicación del instrumento en la investigación

Esta encuesta tiene una página de presentación que indica la finalidad del trabajo con 10 preguntas. Ver Anexo 2. En la siguiente fase “validez del instrumento” se podrá observar como este instrumento surgió de la verificación de su validez. Ver Anexo 1.

Además, dicho instrumento debe poseer una serie de condiciones para que se adecue para la recolección de la información necesaria para el estudio y de esta forma pueda cumplir con las exigencias requeridas, tales como:

- Definición estricta y concreta de los objetivos elegidos
- Indicación de las condiciones en los que se recogerá la información
- Posibilidad de un tratamiento cuantitativo
- Validez y fiabilidad

El uso de este instrumento guarda una estrecha relación con el paradigma sobre el cual se enmarca esta investigación por cuanto el cuestionario se utiliza generalmente para describir situaciones reales a partir de variables eminentemente de carácter cuantitativo, susceptibles de ser medidas y descritas objetivamente. Para Bacells, J. (2017) el cuestionario es “...una lista o un repertorio de preguntas, debidamente estructuradas, dirigidas a una persona que debe contestar, relativas a un objeto de la investigación con el fin de obtener datos” (p.195). También Tejada, M. (ob cit) lo define como el “conjunto de preguntas o ítems acerca de un problema determinado, objeto propio de la investigación, cuyas respuestas se han de contestar por escrito” (p.11)

Es importante destacar que como todo instrumento posee sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a las primeras que ofrece este instrumento, Tejada, M. (ob cit) indica que se obtiene información de un gran número de personas y ceñida al objeto de investigación, es poco ambiguo y permite un tratamiento de los datos sencillo y es útil para contrastar informaciones. En cuanto a

sus desventajas señala las siguientes: poca flexibilidad, información escueta que no permite el seguimiento, porcentaje de respuestas bajo y riesgos en la distribución.

Para el caso de esta investigación las ventajas antes descritas dieron los suficientes motivos para seleccionar como forma de recolección de información a la encuesta bajo la modalidad de cuestionario, cumpliendo la función de enlace entre los objetivos de la investigación y la realidad de la población a la cual se seleccionó para tal fin.

Son preguntas concretas sobre la realidad objeto de estudio. Se redactaron de manera sencilla para que no existiera ningún tipo de ambigüedad y el encuestado pudiera responderlas de manera sincera y clara, de forma que puedan ser analizadas, tabuladas e interpretadas con facilidad. De hecho, Namakforoosh, H. (2019) indica que “El diseño de cuestionarios es un arte no una ciencia” (p.176). Señalando que se mejora a medida que se pone en práctica, por cuanto se aprende a evitar las preguntas ambiguas y las que insinúan la respuesta cuando ya se posee cierta experiencia en la elaboración de dicho instrumento. En definitiva, la encuesta es la traducción de los objetivos de la investigación a preguntas específicas.

La creación de las dimensiones del instrumento se basó en función de los objetivos específicos que se persiguen en la investigación. Se seleccionaron los ítems que tenían relación directa con cada uno de los indicadores para así obtener una primera versión del cuestionario. En esta primera versión se tomaron en cuenta las recomendaciones a las cuales hace alusión Rodríguez, J. y Otros (2019):

- a) Orden de Dificultad: de lo más simple a lo más complejo
- b) Preguntas concretas, evitar la ambigüedad
- c) Fáciles de entender
- d) Lenguaje claro y sencillo.

Una vez elaborado el cuestionario, se sometió a una validación, a través de la técnica del juicio del experto en el área y siguiendo la planificación prevista, se procedió a aplicar una prueba piloto y así verificar la pertinencia del mismo. Con ello, se probó el instrumento, tal como indica la Universidad Nacional Abierta, U.N.A (1999) "...administrarlo a personas de diferente medios y culturas, y luego en una pequeña población, no importa si es representativa o no" (p.335). Esta prueba piloto consistió en pasar el cuestionario a 4 personas a quienes se les preguntó sobre sus dificultades para responder el cuestionario, si el lenguaje utilizado era el más adecuado y acerca de cualquier otra inquietud que ellos percibieran fuera de lugar en él. Una vez superada la prueba piloto, se procedió a su aplicación a la muestra seleccionada para tal fin

Validez de las variables

Un aspecto que inquieta a quienes realizan una investigación es la certeza de que el instrumento seleccionado sea óptimo para recabar los datos y tenga un alto nivel de fiabilidad debido a que estos basan su validez en la información verbal de percepciones, sentimientos, actitudes o conductas que transmite el encuestado (García et al.,2019), debiendo por esto considerar que para que un cuestionario sea válido debe cumplir con las siguientes características: Viabilidad, Fiabilidad y Validez.

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir. Según Arias, F (1997), "la validez significa que las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes consultan solo aquello que se pretende conocer o medir". (p.79). Bisquerra, M. (2017), señala que: "la validez de un instrumento es el grado con que el mismo sirve a la finalidad para la cual ha sido destinado" (p.35).

En la presente investigación el instrumento a utilizar se validó a través de la técnica de Juicio de Expertos. La validez de contenido del instrumento fue sometida a la experticia de dos profesionales, uno de ellos en el área de la comunicación y el otro en el ámbito de la elaboración de instrumentos. Los mismos tuvieron la oportunidad de hacer las correcciones en cuanto al contenido, pertinencia, ambigüedad, redacción y otros aspectos que consideraron necesarios. Al cumplirse éste procedimiento, y una vez hechas las observaciones y sugerencias de los expertos, fue posible realizar el rediseño del instrumento de medición, para luego someterlo al proceso de medición de la confiabilidad. Se muestra a continuación un diagrama resumen donde se indica el proceso para la aplicación de los criterios que se deben tomar en cuenta o en consideración al momento de elaborar el cuestionario.

Ilustración 1. Criterios de Elaboración del Instrumento. Fuente: El autor

Confiabilidad del Instrumento diseñado

Para determinar las propiedades psicométricas del cuestionario elaborado de acuerdo a los objetivos específicos, las variables de estudio y los procesos gerenciales, se procedió a verificar la confiabilidad del instrumento según lo establecido por Hernández y otros (ob cit), quienes la consideran:

...como el grado en el cual un instrumento, mide realmente la variable que se pretende medir; por lo que, la validación de los instrumentos tuvo como finalidad determinar, si los ítems que integraron el cuestionario satisfacen o no las variables.
(p. 46)

Así pues, una vez elaborado los cuestionarios (ver Anexo 1), se procedió a realizar la verificación, para conocer las concordancias de las preguntas con los objetivos, las variables y los indicadores. Para determinar la validez del instrumento se sometió a una evaluación por el Coeficiente Alfa de J. L Cronbach (1951), el cual requiere de una sola administración del instrumento de medición y cuyos valores oscilan entre 0 y 1, tal fórmula determina el grado de consistencia y precisión. Al respecto Pita, S. (2020, p.188) establece que: “La confiabilidad de un instrumento de recolección de datos se puede expresar numéricamente a través del llamado coeficiente de confiabilidad, el cual oscila entre cero (0) y más uno (+1), es decir, pertenece al intervalo cerrado (0,1)”.

Para los efectos de interpretación, el mismo autor señala que, “la fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento de recolección de datos que tenga más de dos alternativas de solución o respuesta es el coeficiente Alpha de Cronbach”. La aplicación de este coeficiente obedece a que los instrumentos se encuentran estructurados en una escala de Lickert conformada por elementos de selección múltiple o policotómicos, donde: Siempre tendrá una valor asignado de cuatro (4), A veces (3), Casi nunca (2), Nunca (1). La ecuación para calcular el coeficiente Alpha de Cronbach es la siguiente:

$$\alpha = \frac{N}{N-1} \left(1 - \frac{\sum S_i}{S_i^2} \right)$$

Dónde:

α : Valor del Coeficiente de Cronbach.

N: Número de ítems.

S_i : Varianza de los puntajes de cada ítem.

S_i^2 : Cuadrado de la Varianza de los puntajes totales.

Los criterios establecidos para el análisis del coeficiente de Alpha de Cronbach, son los siguientes:

Índice	Nivel de confiabilidad	Valor de Alfa de Cronbach
1	Muy alta (Excelente)	De 0.81 a 1.00
2	Alta (Muy bueno)	De 0.61 a 0.80
3	Moderada (Bueno)	De 0.41 a 0.60
4	Baja (Regular)	De 0,21 a 0.40
5	Muy baja (Deficiente)	De 0,00 a 0,20

Tabla N°. 3. Clasificación de los niveles de confiabilidad según el Alfa de Cronbach. Fuente: Cronbach, L. (1951)

De acuerdo con Hernández y otros (2006), la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. La validez en términos generales se refiere “al grado en el que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”.

Para verificar la confiabilidad del instrumento (Anexo 1), se aplicó el cuestionario sobre una población inicial de 5 sujetos constituida por los 1 coordinadores, 4 docentes a manera de prueba piloto, con el objeto de hallar el coeficiente de confiabilidad. Por lo tanto se procedió de la siguiente forma:

a) Aplicación de la prueba piloto a un grupo de 5 sujetos con características equivalentes a la muestra de estudio.

b) Codificación de las respuestas; transcripción de las respuestas en una matriz de tabulación de doble entrada.

c) Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach.

d) Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida.

Finalmente, la confiabilidad del instrumento se obtuvo a partir del análisis de los resultados y la aplicación de la fórmula del criterio de confiabilidad de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach (1951) que es posible sistematizarlo y calcularlo con la aplicación del programa estadístico SPSS, introduciendo los datos obtenidos de las encuestas y tabulados en la matriz de doble entrada (Anexo 3) para obtener el siguiente resultado:

Análisis de confiabilidad Alpha de Crombach

Notas

Resultados creados		12-may-2023 11:03:04
Comentarios		
Entrada	Conjunto de datos activo	Conjunto_de_datos5
	Filtro	<ninguno>
	Peso	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	Núm. de filas del archivo de trabajo	5
Tratamiento de los datos perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratarán como perdidos. Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos para todas las variables del procedimiento.
	Casos utilizados	
Sintaxis		RELIABILITY /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010/SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.

Escala: TODAS LAS VARIABLES

Resumen del procesamiento de los casos

	N	%
Casos Válidos	4	100,0
Excluidos	0	,0
Total	4	100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,811	10

Tabla 4. Valor de confiabilidad para el primer instrumento (Anexo 1)

En el caso del presente estudio, al sustituir los valores numéricos obtenidos en la fórmula se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.811 para el cuestionario dirigido al personal, dando una muy alta confiabilidad. De esta forma se constató que el instrumento diseñado era lo suficientemente válido y confiable para ser aplicado a la población de estudio.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Según Shuttleworth, M. (2018) se entiende como técnica: "...el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. (p.67). Las técnicas de recolección de información constituyen las formas de indagar acerca de los datos que se requieren para desarrollar la investigación. Para la obtención de la información las técnicas a utilizar son: observación directa y la encuesta. En este mismo orden de ideas, se utilizará la encuesta que, de acuerdo a Arias, F (Ob. Cit.), "es una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema particular" (p.27).

En cuanto al instrumento según Stracuzzi y Pestana (2019) "es en principio, cualquier recurso del cual puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información" (p.137), a fin de analizar la recolección de información para dar respuesta a los objetivos planteados se selecciona el cuestionario como instrumento de recolección de datos, el cual estará conformada por una escala de Lickert, en donde S: Siempre; CS: Casi Siempre, AV: A veces; CN: Casi nunca y N: Nunca. (Ver Anexo 1)

Para llevar a cabo la tabulación de los datos, se utilizó una tabla de doble entrada, en el margen izquierdo se colocan los números de los sujetos encuestados y en el margen superior el número de ítems del instrumento, dentro de esta tabla se incluyen los datos de cada sujeto según la codificación asignada a cada alternativa de respuesta, posteriormente, se lleva a cabo el conteo de cada respuesta con el fin de determinar un total a cada categoría.

Para certificar la veracidad del instrumento aplicado fue necesario utilizar el tratamiento estadístico para cada indicador, considerando su dimensión y la variable para cada pregunta, las cuales representan la vía más adecuada para el análisis de los datos, en cuanto a la evaluación de la variable. Para el análisis estadístico se estableció un baremo, contentivo de una escala de alternativas de respuestas utilizadas en el instrumento (cinco opciones), a las cuales se les concedió los siguientes valores, para la alternativa Siempre (5), Casi Siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2), Nunca (1):

Baremo ponderado para el análisis de las variables			
Alternativa	Intervalo	Categoría	Significado
NUNCA	1,00 – 1,75 Se asume 1	Muy ineficiente	Poca o ninguna evidencia de las conductas a estudiar
CASI NUNCA	1,76 – 2,51 Se asume 2	Ineficiente	Presenta un alto grado de evidencia de las conductas a estudiar
A VECES	2,52 – 3.26 Se asume 3	Efectivo	Comportamiento moderado pero con ciertas debilidades de evidencia de las conductas a estudiar
CASI SIEMPRE	3,27 – 4,32 Se asume 4	Muy efectivo	Presenta un alto grado de evidencia de las conductas a estudiar
SIEMPRE	4,33 – 5,00 Se asume 5	Sumamente efectivo	Presenta perfección en el desarrollo de evidencia de las conductas a estudiar

Cuadro 5 Baremo ponderado para el análisis del valor de confiabilidad de las variables. Fuente: Chávez, N. (2017)

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez recabados los datos del cuestionario (Anexo 2) y realizado el registro de las opiniones que tiene el personal de la actuación de la directiva en relación al proceso comunicacional, se presenta en la siguiente tabla los valores asignados a cada ítem de acuerdo a la Escala de Licker: Siempre (S = 5), (CS=4), A Veces (AV = 3), Casi Nunca (CN = 2) y Nunca (N = 1):

PREGUNTA N° de N° Encuestados										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 (Coordinador)	3	3	3	2	3	4	3	4	3	2
2 (Coordinador)	3	3	2	3	4	2	2	3	4	2
3 (Docente)	2	1	3	2	1	3	3	3	3	2
4 (Docente)	2	3	2	1	3	2	3	1	3	2
5 (Docente)	3	1	3	3	2	3	3	3	3	2
6 (Docente)	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2
7 (Docente)	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
8 (Docente)	3	2	1	1	2	1	2	1	2	1
9 (Docente)	2	1	2	2	1	3	2	2	2	1
10 (Docente)	2	2	1	3	1	3	1	1	1	1

PREGUNTA	Frecuencia de respuestas por cada pregunta (N° personas)									
NUNCA	0	2	2	1	1	1	1	3	1	2
CASI NUNCA	2	4	4	6	4	4	5	3	4	8
A VECES	6	4	4	3	4	4	4	3	4	0
CASI SIEMPRE	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0
SIEMPRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 5 Aplicación del baremo sobre los resultados de la encuesta de acuerdo a la escala de Licker. Fuente Autor (2023)

A partir de estos resultados se procede al análisis de cada pregunta, la elaboración de los gráficos que permitan mediar y representar la respuesta de los encuestados y la interpretación de cada uno de los resultados.

Pregunta N° 1. ¿El directivo realiza periódicamente encuentros con los docentes para la toma de decisiones que involucren al personal docente?

Gráfico 1

Del personal encuestado: 70% respondieron “CASI NUNCA”, el 30% indicó “A VECES”, para las opciones “NUNCA” y “SIEMPRE” se obtuvo 0%

La mayoría de los entrevistados manifestaron que las consultas por parte del directivo al equipo docente es asuntos que sean de relevancia colectiva sean consultados en involucrados en la misma, respondiendo que “CASI NUNCA”, han sido involucrados en dichas labores. Por otro lado, el resto de los entrevistados señalaron que “A VECES” han sido convocados a participar de los asuntos que involucran al personal docente que hace vida en la institución, de acuerdo al conocimiento o experiencia que posee cada uno de ellos.

PREGUNTA N° 2. ¿las decisiones que involucren el colectivo docente son tomadas por el directivo de manera inconsulta con la comunidad escolar?

Gráfico 2

Del personal encuestado: 40% respondieron “CASI SIEMPRE”, el 30% indicó “SIEMPRE”, 30% “A VECES”

La mayoría de los encuestados manifestaron que las decisiones que involucre el colectivo docente es llevada desde una sola persona, en el mismo orden hay una gran tendencia que siempre es así, lo cual permite inferir que el modelo directivo desempeñado es el autocrático, en una proporción similar parte de la población dice que a veces ocurre dicho fenómeno estudiado.

PREGUNTA N° 3. ¿considera que las opiniones del colectivo docente son tomadas en cuenta para la toma de decisiones del equipo directivo?

Gráfico 3

Del personal encuestado: 50% respondieron “NUNCA”, el 30% indicó “A VECES”, 20% “CASI NUNCA”.

La mayoría concuerda que nunca son tomadas en cuenta las opiniones del colectivo docente en asuntos institucionales. Por el contrario, las directrices son tomadas de manera unilateral por la dirección. De igual forma manifestaron que casi nunca o a veces sientes que es escuchada la opinión, aunque al final no sea tomada en cuenta pues la decisión ya ha sido tomada y solo resta acatarla sin discusión.

PREGUNTA N° 4. ¿el directivo es capaz de negociar una directriz con el equipo docente que le acompaña en su gestión?

Gráfico 4

Del personal encuestado: 50% respondieron “CASI NUNCA”, el 30% indicó “A VECES”, 20% “NUNCA”.

La mayoría de los encuestados manifiestan que casi nunca se ha evidenciado la disposición del directivo de negociar una orden de este con el grupo docente que le acompaña. De igual forma el segundo porcentaje manifestaron que a veces pudiera el directivo considerar un lineamiento y un porcentaje menor indica que nunca ha logrado tal consideración, por parte del equipo directivo.

PREGUNTA N° 5. ¿el directivo permite que los docentes tomen decisiones en asuntos inherentes al plantel y las actividades que se realizan en el mismo?

PREGUNTA N° 5

Gráfico 5

Del personal encuestado: 100% respondieron “NUNCA”.

La totalidad del personal señaló que “NUNCA” el directivo ha permitido que los docentes tomen algún tipo de decisión en asuntos del plantel, y la dinámica escolar que a diario se llevan a cabo.

PREGUNTA N° 6. ¿El directivo corrige e instruye como si fuera un padre al hijo con el personal docente que hace vida en la institución?

Gráfico 6

Del personal encuestado: 100% respondieron “NUNCA” a la consulta

Por lo tanto, se evidencia que estilo de liderazgo paternalista no está presente en la gestión que se lleva a cabo por parte de la directiva institucional, en este sentido se genera una barrera y división del personal de aulas y el que dirige el recinto escolar.

PREGUNTA N° 7. ¿El personal directivo acompaña el docente durante el desarrollo de las actividades académicas regulares del año escolar?

Gráfico 7

Del personal encuestado: 50% respondieron “CASI NUNCA”, el 30% indicó “A VECES” , 20% “NUNCA”.

La mayoría del personal manifiesta que casi nunca se les acompaña durante duración del año escolar en sus labores educativas, lo cual deja en abandono la dimensión motivación durante el proceso, un segundo bloque de opinión indica que a veces se ejecuta dicha acción y un grupo menor señala que nunca el directivo la acompaña durante el proceso lo cual se traduce en un elemento de desmotivación del personal que labora en la Escuela Técnica Francisco Fajardo.

PREGUNTA N° 8 ¿El directivo realiza llamados de atención al finalizar al año escolar y los resultados de rendimiento de los estudiantes no son los esperados?

Gráfico 8

Del personal encuestado: 30% respondieron “RARA VEZ”, el 30% indicó “A VECES”, 30% “CASI NUNCA” y para la opción “SIEMPRE” se obtuvo 10%.

Del total de las personas encuestadas existe una opinión triple en la misma proporción con respecto al logro, es decir cuando los resultados finales son manifiestos, en los cual un 30% coincide que rara vez, otros que casi nunca y otro grupo a veces reciben llamados de atención por parte del directivo cuando los resultados finales no satisfacen las expectativas, por otra parte una minoría señala que siempre ocurre dicho fenómeno.

PREGUNTA N° 9. ¿con que frecuencia recibe acompañamiento pedagógico por parte del directivo del plantel?

Gráfico 9

Del personal encuestado con respecto al acompañamiento pedagógico durante al año escolar es el siguiente: 30% señaló “NUNCA”, el 30% indicó “A VECES”, el 30 % “CASI NUNCA” y para la opción “SIEMPRE” se obtuvo 10%.

Con respecto a esta pregunta existe una vez más la coincidencia de 3 grupos que opinan en la misma proporción, cuando se les consulta sobre la frecuencia de acompañamiento pedagógico durante año escolar en lo cual se observa no ser una fortaleza del equipo directivo, solo una pequeña proporción señala que siempre está bajo acompañamiento del equipo que dirige la Escuela Técnica Francisco Fajardo.

PREGUNTA N° 10. ¿El directivo le da el justo valor en los logros de la gestión al personal docente que le acompaña en el plantel?

Gráfico 10

Del personal encuestado: 60% respondieron “CASI NUNCA”, el 40% indicó “NUNCA”.

La mayoría del personal considera que “CASI NUNCA” O “NUNCA” se comparte como un logro del plantel los logros del equipo, lo cual permite inferir que directivo se adjudica los mismos a su equipo inmediato y no la masa docente que son los que realizan la labor diría en el aula.

Respuestas a los objetivos específicos en función de los resultados obtenidos.

Una vez finalizada la investigación, es necesario hacer reflexiones adecuadas para recopilar de manera explícita lo expuesto en la misma. Por esta razón, se formulan las siguientes consideraciones, en función del cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos:

Identificar el modelo gerencial dominante que posee el personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo. Se ha determinado que el modelo con el cual el directivo desarrolla sus labores es el autocrático, es decir las decisiones son emanadas por una sola persona, sin tomar en consideración los aportes y opiniones del resto del personal que hace vida en el plantel.

Determinar el grado tipo de motivación hacia el personal que posee el personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo. En consideración de los elementos antes investigados se puede extraer como información final que la motivación del personal es nula, debido a que son acompañados durante el proceso y cuando los resultados finales no son los esperados por el directivo son amonestados, y en mismo orden no se reconoce la labor del docente, sino que el directivo adjudica los logros a persona o gestión.

Valorar si ha sido favorable la gestión del personal directivo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo. Después de analizar los resultados y basándose en el modelo de gestión y el tipo de motivación que va de la mano de esta, no se puede considerar como favorable la gestión del personal directo de la Escuela Técnica Francisco Fajardo, es por ello que existe la necesidad, de implementación de un plan de sensibilización y capacitación para todo el personal docente que hace vida en la institución con respecto a los modelos gerenciales transformadores y su impacto en la motivación del personal que hace vida en dicha institución.

MATRIZ FODA

Una vez realizado el análisis de resultados, es posible realizar una matriz FODA, que según Capriotti (2008), se trata de un análisis de la información recolectada que permitirá conocer el impacto del modelo de gestión de la directiva en la motivación de los docentes de la E.T. “Francisco Fajardo”. Este análisis se basa en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas halladas en la institución y que se pueden visualizar en la siguiente imagen:

Figura 6 MATRIZ FODA. Fuente El Autor

A partir del análisis de la matriz, se puede obtener una comprensión más detallada de la situación actual con el fin de determinar las acciones que se deben tomar y así diseñar una propuesta estratégica que establezca un mecanismo para una gestión más participativa, democrática, donde el docente sea motivado durante todo el proceso educativo y el año escolar con el fin de obtener los mejores resultados posibles. Por lo tanto, surge la necesidad de establecer las condiciones de trabajo, formación y convivencia que guie el trabajo de forma coherente, integrador y orientado hacia las políticas y acciones para una gestión gerencial exitosa.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Puede afirmarse que los resultados obtenidos de las opiniones de los encuestados en los instrumentos aplicados, con el objetivo de medir las variables del modelo de gestión del director y su impacto en la motivación del profesorado, conducen a las siguientes conclusiones.

Según la opinión de los docentes afiliados a la institución en estudio, prevalece un estilo de liderazgo directivo autocrático. Es importante destacar que este tipo de liderazgo puede limitar la colaboración del personal docente, administrativo, obrero y la comunidad.

La motivación del personal docente se manifiesta en muy poca medida hacia el logro, ya que en ocasiones promueve trabajos efectivos y elogia a los docentes cercanos. Un líder democrático se esforzaría activamente en promover la armonía y la contribución del grupo en el desempeño de sus funciones docentes, pero esto no se observa en la situación actual.

La relación entre el modelo de gestión del personal directivo de la Escuela Técnica Profesional Francisco Fajardo y la motivación es baja, ya que el estilo de liderazgo tiende a ser autocrático y se centra en la motivación hacia el logro, el éxito y la tarea, lo cual no se muestra en gran medida. Esto afecta al personal docente, quienes participan escasamente en la toma de decisiones, lo que conduce a una falta de cooperación, relaciones de amistad deficientes, comunicación y respeto mutuo.

El estilo de liderazgo implementado por el director es autocrático y se centra en el logro, lo que demuestra una relación insignificante, ya que no hay un estímulo efectivo por parte del director

hacia el personal. Los docentes reciben una motivación insuficiente para cumplir con sus tareas y no participan en la toma de decisiones para alcanzar los objetivos propuestos.

Recomendaciones

Es importante informar tanto a las autoridades educativas como a los directivos de las instituciones en estudio sobre la opinión del personal docente en relación a dos variables: el liderazgo directivo y la motivación.

Es necesario crear condiciones que fomenten y fortalezcan un liderazgo democrático para incrementar la motivación de los profesores hacia el logro, ya que de esta manera se benefician todos los miembros de la comunidad educativa.

Se debe incentivar al personal docente a participar en la elaboración y discusión de los planes de la institución, de manera que se aumente su motivación para involucrarse en la ejecución de las actividades y así lograr cambios que promuevan un ambiente de trabajo adecuado para la labor educativa.

En cuanto a la motivación hacia el éxito y la tarea, es necesario considerar dentro de la gestión gerencial directrices que promuevan una mayor responsabilidad por parte de los docentes en la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es fundamental que los directivos establezcan relaciones personales sólidas, intercambien experiencias educativas, organicen y orienten a su personal para que alcancen las metas y objetivos propuestos, fortalezcan su liderazgo institucional y participen en acciones pedagógicas, permitiendo una nueva dirección en el proceso de gestión en las instituciones.

Los directivos deben reconocer regularmente al personal que lideran con el fin de destacar su desempeño.

Para fortalecer un liderazgo efectivo, los directivos deben promover la innovación, estimular la creatividad, apoyar el trabajo en equipo y facilitar el desarrollo profesional del personal docente.

Es por ello que los directivos deben planificar talleres, encuentros y diferentes actividades que mantengan el interés y el deseo de crecimiento tanto a nivel individual como institucional.

Es necesario mantener buenas relaciones entre los directivos y los docentes, así como realizar un control constante en la ejecución de las tareas organizacionales.

Es importante difundir los resultados de esta investigación a través de talleres, foros y seminarios.

Asimismo, se deben abordar las mismas variables en otras instituciones educativas, ampliar su cobertura o representatividad, y probar otros diseños y/o paradigmas.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

Presentación de la Propuesta

Como resultado de la investigación realizada sobre la eficiencia de la gestión administrativa del personal directivo de la escuela técnica Francisco Fajardo, se procedió a diseñar un programa. A través de sus contenidos se resumen los elementos esenciales de los procesos gerenciales y sus impactos en las organizaciones. Los contenidos se presentan de manera sencilla, así como un conjunto de ilustraciones que refuerzan la comprensión de los temas tratados.

Este programa de fue diseñado haciendo uso de la herramienta modular. Estará estructurado en tres módulos de aprendizaje permitiendo facilitar la comprensión de los contenidos; la modalidad propuesta para su presentación es la modalidad semipresencial, para que los participantes tengan la oportunidad de realizar sus actividades asignadas en su hogar y poder tener productos de las mismas en la clase presencial y la asesoría de un profesor/tutor presencial. Para la realización del programa se cuenta con materiales educativos tales como: medios didácticos audiovisuales (MDE) y actividades de encuentros y reflexión como debates; de igual manera cuenta con evaluaciones para medir que se cumplan las competencias establecidas.

Justificación

El programa de Capacitación en Gestión eficiente y motivación docente para el personal de la ET Francisco Fajardo se sistematizará como experiencia generadora de aprendizaje y será de gran utilidad para el fomento de nuevas investigaciones y necesiten de una herramienta de consulta en la construcción de nuevos proyectos investigativos.

Esta capacitación se desarrollará en la modalidad de enseñanza semipresencial: presencial cuando el docente exponga las nociones teóricas que permiten al participante efectuar los ejercicios prácticos, que brinda al estudiante la posibilidad de aprender con disponibilidad de tiempo, en su lugar de residencia. Esta modalidad semipresencial permitirá desarrollar competencias de los aprendices con estudios dirigidos con encuentros presenciales demostrativos para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.

En cuanto a la viabilidad práctica y económica, se presentan dos opciones: la opción A, es el uso de la clase presencial demostrativa, y la opción B, la cual se cumpliría en los hogares de los participantes donde deben realizar su trabajo asignado.

Por otro lado, este programa de Capacitación podrá proporcionar a los asistentes una formación práctica que les permita comprender sobre los diversos modelos gerenciales y sus impactos en las organizaciones en la motivación del personal, lo cual se ve en los logros de la misma. Sin necesidad de conocimientos previos acerca del tema.

Fundamentación Metodológica de la Propuesta

Esta propuesta se fundamenta para su diseño y desarrollo en los lineamientos del Diseño Instruccional basado en el modelo genérico ADDIE, ya que es uno de los modelos más utilizados. Este modelo consta de cinco (5) fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.

Adicionalmente, la propuesta se sustenta en el aprendizaje constructivista social de Vygotsky (1979) como teoría pedagógica y la teoría de acción comunicativa de Habermas (1985), ya que ambas sustentan el aprendizaje con relación a la información previa obtenida por los participantes en su contexto, lo que el docente va utilizar para modelar este conocimiento en el Programa de Capacitación que será ofrecido.

En el contexto legal, la propuesta está fundamentada en los artículos 108 y 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reconocen la importancia de la educación para el crecimiento y desarrollo de la Nación.

Competencias de la Propuesta

A continuación, se presentan las competencias a lograr en la propuesta para alcanzar cada una de las fases del modelo genérico ADDIE.

Competencia General

Diseño de un programa de capacitación docente en materia de gestión de instituciones educativas y su impacto en la motivación docente en la ET Francisco Fajardo.

Competencias Específicas

Aplicación de un instrumento de evaluación a fin de detectar las necesidades de formación en el área de estudio.

Desarrollo de cada una de las actividades a desarrollar en cada módulo de aprendizaje

Diseño de los programas e instrumentos de evaluación de la actividad formativa

Implementación, con una muestra de la población, la actividad formativa.

Evaluación el producto final Diseño del programa.

Fases del Diseño Modelo Addie

Fase de Análisis

En la fase de análisis se pretendió conocer las necesidades de los participantes a los cuales se les va a ofrecer el programa, pues en esta fase es donde se define el problema, se identifica la fuente del problema y se determinan las posibles soluciones

Alcances

Entre los alcances que se propone el autor de esta investigación con este programa está: que los miembros del personal directivo reflexionen sobre el modelo de gestión y su impacto en el personal docente que hacen vida en la ET Francisco Fajardo, y que adquieran competencias para

llevar de la mano la gestión y la motivación como un hilo común que garantiza grandes logros y éxitos en la institución.

Delimitación y Limitaciones

A fin de delimitar la actividad formativa, se plantea:

Público al que se dirige la formación: solo será el personal docente y directivo de la ET Francisco Fajardo

Modalidad del programa: Semipresencial.

Por otro lado, entre las limitaciones que se pueden encontrar al desarrollar e implementar este programa están:

1. Carencia de un laboratorio para las clases practicas
2. Carencia de algunos insumos tecnológicos y de conectividad.

Fase de Diseño

Se desarrollan los programas e instrumentos de evaluación determinados en la fase de diseño con las propuestas en la planificación. A saber:

Taller 1

12 pasos de la gerencia altamente eficientes de John Maxwell

Contenidos a Desarrollar: El Líder y su: Influencia, Visión, Integridad, Crecimiento, Iniciativa, Autodisciplina, el momento oportuno, el Trabajo en Equipo, Actitud, Prioridades, Relaciones, Responsabilidad, Comunicación, Desarrollo de Lideres.

Taller 2

La Motivación y su impacto en las organizaciones

Contenidos a Desarrollar: Los principales 7 hábitos de la gente altamente efectiva según Stephen R. Covey: El hábito de la proactividad. Comenzar con un fin en mente. Poner primero lo

primero. Pensar en Ganar-Ganar. Buscar entender primero y ser entendido después. Sinergizar. Afilar la sierra.

Taller 3

Juntos somos más que la suma de las partes

Contenidos a Desarrollar: cinco claves fundamentales para líderes, ejecutivos y CEOs, consigan esa sinergia que llevará al equipo al éxito. Reclutar el personal correcto. Abonar el terreno. Optimizar los recursos. Fomentar la retroalimentación. Integrar al equipo.

Fase de Desarrollo

En esta fase se procederá a desarrollar cada uno de los módulos educativos propuestos, instrumentos de evaluación del Programa con las aplicaciones propuestas.

Actividades de Aprendizaje

Las actividades de aprendizaje para lograr las competencias propuestas en el Programa, están vinculadas con aspectos fundamentales (teóricos), prácticos (administrativos, normativos y legales) y subjetivos (contextual – experiencial), en correspondencia con lecturas seleccionadas, medios audiovisuales e interacciones individuales y grupales.

Los participantes realizarán las actividades propuestas en cada uno de los módulos de acuerdo con los criterios establecidos y acordados, algunas actividades serán de forma presencial y otras virtuales sincrónicas y asincrónicas. Total, de trabajos: uno (1) por cada Módulo. La forma de presentación será: individual o grupal según se especifique.

Fase de Implementación

Para implementar el Programa lo más óptimo y recomendable seleccionar a los 10 miembros del proyecto, a fin de evaluar si el Programa satisface o no las necesidades de formación halladas en la fase mencionada.

Para hacer dicha actividad se le entregarán las instrucciones por escrito y las orientaciones generales del Programa. De igual manera se debe hacer una breve explicación de cómo funciona el Programa y aclarar las dudas que se le presenten.

Fase de Evaluación de la Propuesta

Para realizar la evaluación del producto final se tomará el instrumento de validación diseñado por Sandía, Montilva y Barrios (2005), y se adaptará a las especificaciones del Programa, a fin de realizar una evaluación del mismo.

Este instrumento va ir dirigido a evaluar el producto final, es decir, los recursos, instrumentos, herramientas, entre otros del programa, y la evaluación que se debe hacer por fases del diseño de instrucción.

ANEXO 1 - CUESTIONARIO

Apreciados Docentes

El propósito de este Cuestionario es conocer cómo se presenta la comunicación dentro del Plantel.

Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo, por lo tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas.

Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque la respuesta que mejor describa su opinión.

La escala utilizada es de siempre (S), Casi Siempre (CS), A Veces (AV), Casi Nunca (CN), Nunca (N).

Edad: _____ Hombre _____ Mujer _____ Tiempo de trabajo en el Plantel: _____

Marque con una X el cargo que desempeña

CORDINADOR **DOCENTE**

No	PREGUNTA	S	CS	AV	CN	N
1	¿El directivo realiza periódicamente encuentros con los docentes para la toma de decisiones que involucren al personal docente?					
2	¿las decisiones que involucren el colectivo docente son tomadas por el directivo de manera inconsulta con la comunidad escolar?					
3	¿considera que las opiniones del colectivo docente son tomadas en cuenta para la toma de decisiones del equipo directivo?					
4	¿el directivo es capaz de negociar una directriz con el equipo docente que le acompaña en su gestión?					
5	¿el directivo permite que los docentes tomen decisiones en asuntos inherentes al plantel y las actividades que se realizan en el mismo?					
6	¿El directivo corrige e instruye como si fuera un padre al hijo con el personal docente que hace vida en la institución?					
7	¿El personal directivo acompaña el docente durante el desarrollo de las actividades académicas regulares del año escolar?					
8	¿El directivo realiza llamados de atención al finalizar al año escolar y los resultados de rendimiento de los estudiantes no son los esperados?					
9	¿con que frecuencia recibe acompañamiento pedagógico por parte del directivo del plantel?					
10	¿El directivo le da el justo valor en los logros de la gestión al personal docente que le acompaña en el plantel?					

REFERENCIAS

- Abbadia, J. (2022). ¿Cuáles son las limitaciones en la investigación y cómo escribirlas? Recuperado de <https://mindthegraph.com/blog/es/limitaciones-de-la-investigacion/#:~:text=El%20limitaciones%20en%20la%20investigaci%C3%B3n,resultados%20finales%20de%20su%20investigaci%C3%B3n>.
- Altuve, S. (2010). *Metodología de la Investigación. Módulo Instruccional*. Caracas: Universidad Experimental Simón Rodríguez.
- Arias, F (2020). *Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica*. (7ª ed.) Caracas: Episteme. Caracas. Recuperado de http://www.colegioiberoamericano.edu.ve/pdf/FidiasArias-proyecto_Invest_7aEdic.pdf
- Arteaga, G. (2022) Cómo redactar el alcance del estudio. Recuperado de <https://www.testsiteforme.com/alcance-del-estudio/>
- Bacells, J. (2017). *La Investigación Social, Introducción a los métodos y Técnicas*. Barcelona: Editorial Paidós. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/253119/Balcells>
- Balestrini, Mirian (2005) *Como se elabora el proyecto de investigación: (para los Estudios Formulativos o Exploratorios, Descriptivos, Diagnósticos, Evaluativos, Formulación de Hipótesis Causales, Experimentales y los Proyectos Factibles)*. Editorial: BL Consultores Asociados, Recuperao de <http://dip.una.edu.ve/mae/metodologiaII/paginas/Balestrini.pdf>
- Bavaresco, A. (2018). *Las Técnicas de la Investigación. Manual para la elaboración de Tesis, Monografías, Informes*. Edit. Illinois Scott, Foresman. Recuperado de <https://www.urbe.edu/UWLibrary/InBook.do?id=3295>
- Bisquerra, M. (2017). Diseño y validación de cuestionarios. *Matronas Profesión*. 5(17): 23-29. Recuperado de http://www.enferpro.com/documentos/validacion_cuestionarios.pdf.
- Brito, N. (2019). Impacto de la gestión del personal directivo en la motivación al logro de los docentes de la Escuela Técnica Santos Michelena. Trabajo de Grado de Maestría. Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
- Capriotti, P. (2019). *Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad Corporativa*. Chile: Colección de Libros de la Empresa. Recuperado de <http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf>

- Carreño, Y. (2021). *Actualización en Procesos Gerenciales al Personal Directivo de los Centros de Educación Inicial del Circuito Educativo Los Telares*. Trabajo de Grado de Maestría. Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson
- Castanyer, O., & Ortega, E. (2018). *Asertividad en el trabajo*. (ebook) Barcelona, España: Editorial Penguin Random House Grupo Editorial. Recuperado de <https://www.casadellibro.com/libro-asertividad-en-el-trabajo/9788415431558/2193796>
- Castellanos, Carolina. (2012). *Líneas de investigación en la Maestría en Ciencias de la Educación Mención Administración Educativa*. Universidad Nacional Abierta. Caracas. Recuperado de <http://dip.una.edu.ve/UserFiles/file/boletines%20DIP/Boletin%202013-1.pdf>
- Chacón, R (2016). *Neo Paradigmas en la Construcción de una Ecología del Desarrollo Humano*. Tesis Doctoral no Publicada. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Autor. Caracas
- Chávez, N (2017). *Introducción a la investigación educativa*. Cuarta edición. Editorial Gonzales, S.A.T. Maracaibo. Resuperado de <https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/1992/199214909006/1>
- Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la Teoría General de la Administración*, Séptima Edición, Editorial McGraw-Hill Interamericana. Recuperado de https://www.academia.edu/35963530/Chiavenato_I._2006_. _Introducci%C3%B3n_a_la_teor%C3%ADa_general_de_la_administracion._7a._ed._. _M%C3%A9xico._McGraw_Hill._pp._298
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999): Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453 (Extraordinario) marzo, 24- 2000).
- Cook, T. (2017). *Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa*. Madrid: Morata. Recuperado de https://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2014/DraSanjurjo/12de20/Cook_Reichardt.pdf
- Cordova, S. (2022). *Propuesta de Capacitación para Optimizar el Rol del Directivo en las Escuelas Adscritas al Circuito Educativo Redoma, de la Parroquia Caricuaao*. Trabajo de Grado de Maestría. Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson
- Cronbach, L. (1951). *Coeficiente alfa y la estructura interna de la prueba*. *Psicometria*, 16, 3, 297-334. Recuperado de <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02310555>
- Daft, R. Y Marcic, D. (2018). *Introducción a la Administración*. (7ª Ed.). México: Cengage Learning. Recuperado de <https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/a470398d881ef04626b994461fc4879b.pdf>

- Delgado, G. (2015). *Investigación y comunicación*. In C. Fernández-Collado & G. Danhke (Eds.), *La comunicación humana: Ciencia social*. México: McGraw Hill. Recuperado de <https://www.urbe.edu/UDWLibrary/InfoBook?id=29>
- Díaz, E. (2019). *El Desempeño Gerencial Del Director Escolar Y Su Efecto En El Clima Organizacional En La Unidad Educativa Colegio Calazans, Valencia – Estado Carabobo*. Tesis De Maestría No Publicada. Dirección De Estudios De Postgrado. Facultad De Ciencias De La Educación, Universidad De Carabobo.
- Esté, A. (1995). *El aula punitiva, descripción y características*. Editorial UCAB. 1995
- Fandos, M., Enrique, P., Gisbert, M. (2020). "El diseño de una asignatura virtual para un proyecto Inter-universitario" Ponencia presentada en las II Jornadas Multimedia Educativo. Barcelona: Universidad de Barcelona. Recuperado de <https://docplayer.es/77355-El-profesorado-de-e-f-y-las-competencias-basicas-tic-referencias-referencias.html>
- Fernandes, A. (s.f.) Marco teórico. Recuperado de <https://www.significados.com/marco-teorico/>
- Fernández, S. (2018). *La Metódica*. 2a Ed. Editorial Trillas. México. Recuperado de <https://dialnet.unrioja.es/servlet/libro?codigo=1052>
- Fernández, F. (2019). *Clima organizacional y productividad laboral*. 5ª ed. Editorial Hnos. Badell. España. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/4577/45495014.pdf>.
- García, M., Rodríguez, F., & Carmona, L. (2019). *Validación de cuestionarios*. *Reumatología Clínica*, 5(4).
- Goleman, D. (2018). *Cómo ser un líder, ¿Por qué la inteligencia emocional sí importa?* Barcelona: Ediciones B. Recuperado de <https://www.marcialpons.es/libros/como-ser-un-lider/978846656924/>
- Goncalve, A. (2000). *Fundamentos Del Clima Organizacional*. Sociedad Latinoamericana para la calidad. Recuperado de <http://www.geocities.ws/janehqr/liderazgo/130.html>
- Guevara, W. (2019). *La Comunicación Efectiva En El Clima Organizacional*. Face. U.C. Venezuela.
- Hebb, Donald & Thomson. (2020). *Psicología de las Organizaciones Altamente Efectivas*. Editorial Interamericana, Juárez, México.
- Hellriegel, D. Y Slocum J. (2019). *Comportamiento Organizacional*. (12ª Ed.) México: Cengage Learning Editores.
- Hernández, R. Fernández, C. Y Baptista, P. (2014). *Metodología De La Investigación*. (5ª Ed) México: McGraw-Hill.

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (Sexta Edición ed.). México: Mc Graw Hill.
- Hurtado de Barrera, J. (2008). *Metodología de la Investigación*. Editorial Mc Graw Hill. México.
- Kerlinger, F. y Lee, H. (2018). *Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias sociales*. Mc Graw Hill Interamericana. DF, México.
- Kinney, C.T. & Taylor, R.J. (2018). *Investigación de campo*. Editorial Mc Graw Hill. México D.F. 4° Ed.
- Latorre, A., Rincón D. del y Arnal, J. (2003) Bases Metodológicas de la Investigación Educativa. Experiencia S.L., Barcelona.
- Litter, Carl (2018). *Organizational Management*. Cengage Learning.
- Madrigal, B. (2018). *Habilidades directivas*. México: McGraw-Hill
- Matas Terrón, A. y Ballesteros, M. (2012). Generalización del aprendizaje en ambientes sociales: una revisión de los principios teóricos desde una perspectiva cognitiva. Ponencia presentada en II Congreso Internacional TIC e Educação. Lisboa, Portugal. Disponible: <http://ticeduca.ie.ul.pt/atas/pdf/360.pdf> [Consulta: 2014, abril 12].
- Méndez, C. (2015.). *Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación*. 6a Ed. Mc Graw Hill. Bogotá. Colombia.
- Ministerio De Educación (1983). La Resolución N° 1. Caracas, Venezuela.
- Moles, J. (1998). *Metodología de la Investigación*. (3ra, Edición). Caracas, Venezuela: Editorial Greco.
- Namakforoosh, H. (2019). *Metodología de la Investigación*. México: Noriega Editores
- Ortiz, F. (2019). *Diccionario de metodología de la investigación científica*. Editorial Limusa, México.
- Parra, J (2018). *Guía de Muestreo*. Colección LV Aniversario FCES. Universidad del Zulia. 2° Ed.
- Pita, S (2020) *Determinación del tamaño muestral*. FISTERRA, Recuperado de <https://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras 2.asp>
- Ramírez, T. (2019). *Como hacer un proyecto de investigación*. (3a. Ed.). Panapo. Caracas.

- Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000) Gaceta Oficial N° 5.496 (Extraordinario octubre, 31-2000). Recuperado de https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:URBvT6foHjwJ:https://www.oei.es/historico/quipu/venezuela/Reglamento_prof_docente.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve
- Rivero, J. (2018). *La Importancia de la Comunicación en la Gerencia organizacional*. Universidad Complutense de Madrid, España. Recuperado de Academia.edu: <https://independent.academia.edu/JRiveroFern%C3%A1ndez>.
- Rocasolano, D. (2022). *Administración Editorial* Prentice Hall. Hispanoamericano S A México. Recuperado de https://www.academia.edu/9352938/Administraci%C3%B3n_6a._edici%C3%3n
- Rodríguez, J. y Otros (2019). *Metodología de la Investigación cualitativa*. Aljibe: Editorial Archidona Recuperado de http://www.cateja.com.ar/taller5/notas_T5/metodologia_investig_cap.3.pdf
- Sabino, Carlos (2010). *La Investigación Científica*. Editorial Panapo. Caracas. Recuperado de <https://hormigonuno.files.wordpress.com/2010/10/el-proceso-de-investigacion-carlos-sabino.pdf>
- Salazar, J. (2018). *Comportamiento Organizacional*. México Hispanoamericana, S.A. Recuperado de https://www.academia.edu/181393/Comportamiento_organizacional3a._ed._Robbins
- Salazar, L. (2005). La investigación en TIC bajo el contexto educativo nacional. Infobit. Revista para la difusión y el uso educativo de las tecnologías de la información y comunicación. Año 2. N° 11. Ministerio de Educación y Deportes.
- Shuttleworth, M. (2018). *Diseño de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa*. Recuperado de <https://explorable.com/es/disenio-de-la-investigacion-cuantitativa>
- Stracuzzi, S & Pestana, F. (2019) *Metodología de la investigación cuantitativa*. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador – FEDUPEL. Caracas. Recuperado de https://www.academia.edu/35200587/2006_Metodologia-de-la-investigacion-cuantitativa-Palella.pdf
- Suarez, Federico (2020). *Modelos de Gerencia*. En: *Significados.com*. Recuperado de <https://www.significados.com/modelos-gestion/> Consultado: 5 de enero de 2021, 09:21 pm.
- Tamayo, M. (2009). *El proceso de la investigación científica*, Editorial Limusa. México D.F.. Recuperado de http://books.google.co.ve/books/about/El_Proceso_de_la_investigacion_cient%C3%ADf.html?hl=es&id=BhymmEqkJwC&redir_esc=y
- Tejada, M. (2018) *Métodos y Modelos de Investigación Según Autores*. Recuperado de <https://Todosobrecomcion.Com/>

Universidad Nacional Abierta. UNA (1.999). *Técnicas de documentación e investigación*. Caracas:
Recuperado de <http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/m38021.pdf>

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL, (2003). Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. Manual de Trabajo de Grado y Tesis Doctorales.

Van Dillewijn, J. (2019). Estilos de Liderazgo Organizacional, Artículo, Recuperado de <https://c15208330.ssl.cf2.rackcdn.com/uploads/public/3f3a269a9d899b.pdf>